

ГРАНИ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Сборник научных трудов по материалам
Международных научно-практических конференций
научной сессии
«Декабрьские Международные научные чтения»

г. Смоленск, 19 декабря 2016 г.

УДК 001
ББК 72
Г77

Г77 Грани модернизации современной науки. Сборник научных трудов по материалам Международных научно-практических конференций научной сессии «Декабрьские Международные научные чтения» (19 декабря 2016 г.) г. Смоленск: Новаленсо, 2016. – 70 с.

ISBN 978-5-9908318-1-0

В настоящем издании представлены материалы международной научно-практической конференции, посвященной актуальным проблемам науки и образования. В сборнике нашли отражение результаты современных исследований, проведенных в различных отраслях научного знания.

Материалы сборника предназначены для преподавателей, аспирантов, студентов, всех, кто интересуется достижениями современной науки.

Информация о сборнике и опубликованных в нем статьях предоставляется в систему РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору №248-01/2015К.

Статьи публикуются в авторской редакции. Авторы несут ответственность за содержание статей, за достоверность приведенных в статье фактов, цитат, статистических и иных данных, имен, названий и прочих сведений.

УДК 001
ББК 72

ISBN 978-5-9908318-1-0

© Коллектив авторов, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ»	5
Назаренко М. А. Распад СССР как объект научного исследования	5
СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»	6
Калабухов Е. Р., Самотесов А. В., Касс А. А. Поддержка патриотизма как основа существования Российской Федерации и ее общества.....	6
СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»	9
Малинина С. Е., Назаров Е. Ю. Роль системы «антиплагиат» в современной науке	9
Марченко С. В., Скибина Е. В., Надеина Л. А., Шевчук Л. Н., Лагутенков С. В. Физическое воспитание детей школьного возраста	11
Микаева А. С., Микаева С. А. Проведение практических занятий со студентами в интерактивной форме.....	13
Николашкина В. Е. Организационная культура юридического вуза как фактор формирования профессиональной компетентности студентов	14
СЕКЦИЯ «ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ»	16
Кижаккин М. В., Гарипова В. Р. Проблема социального института семьи	16
Богоченко С. В., Климова А. М., Максименко К. Д., Борчининов М. А. Торгово-экономические отношения России и Китая	17
СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»	20
Петерсон Н. Е., Маслий А. А., Хабарова М. Е., Черепанов В. О. Практика нейробиологии в обучении	20
СЕКЦИЯ «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»	22
Бабаев А. Ю., Бессмертный И. О., Денисова Ю. Г., Иванченко В. А. Спорт и безопасность в жизни человека..	22
Салимгараев М. Р., Финогенова А. Н., Шнайдер А. В., Панкратов А. В. Проблематика алкоголизма в рамках современного общества.....	24

СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ»	26
Лемешко М. А., Баранов И. В. Определение теплопритоков при открывании дверей холодильного шкафа бытового холодильника	26
Мансуров В. Г. Применение расходомеров с сужающими устройствами для определения расхода газожидкостных смесей	29
Мещеряков А. Ю. Контур с импульсной циркуляцией теплоносителя на примере системы теплоснабжения	34
Мусифулина А. А. Эффективность применения полипропиленовых волокон в железобетоне	38
Шатохин И. В., Скоробогатько Н. В., Масюков А. М. Изыскание возможности улучшения качества очистки зерна	40
Шатохин И. В., Дикарев М. Ю., Масюков В. М. Механизация зерноуборочных процессов в Воронежской области	44
СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ»	47
Казанцева М. А. Молодежная ксенофобия как социальная проблема	47
СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ»	49
Егоров Н. А., Лисагор М. В. Проблемы и перспективы развития приключенческого туризма в республике Саха (Якутия)	49
Коростин С. А. Механизмы стимулирования сектора пригородного жилья	52
Павлов А. Е., Лисагор М. В. Развитие школьного туризма	54
Шатохина Л. А., Каширина Е. В. Совершенствование исчисления себестоимости продукции скотоводства	57
СЕКЦИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ»	59
Реутов С. И., Герман С. М. Некоторые вопросы легализации однополых браков в современном мире	59

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

РАСПАД СССР КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Назаренко М. А.,

Московский технологический университет (МИРЭА)

В декабре 1991 года состоялось множество событий, которые теперь называются кратко словосочетанием «Распад СССР»: начиная об подписания Беловежских соглашений 08 декабря 1991 года и заканчивая фактическим прекращением существования СССР как субъекта международного права, дату которого некоторые относят на 25 декабря 1991 года и связывают с объявлением М. С. Горбачевым прекращения его деятельности в качестве Президента СССР, а некоторые – на 26 декабря 1991 года и связывают с принятием Советом Республик Верховного совета СССР декларации о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ.

Это грандиозное событие в жизни страны активно обсуждается на протяжении всех этих лет и является заметным объектом в научном дискурсе. По сведениям, которые можно почерпнуть из запросов на сайте Российского индекса научного цитирования (далее – РИНЦ), 146 работ (с 2003 по 2016 год) использовали в качестве одного из своих ключевых слов словосочетание «Распад СССР», при этом в 2016 году (за неполный период) с этим ключевым словом опубликовано 18 работ, в 2015 году опубликовано 29 работ, в 2014 году – 21 работа, в 2013 году – 15 работ.

Интерес представляют результаты обращения по поисковому запросу «Распад+СССР» (использование обоих слов вместе). Если фильтр установлен на поиск в названиях публикаций, в аннотациях и в ключевых словах, то всего в РИНЦ имеются 2 156 публикаций, наибольшее количество цитат имеет монография Засурского И. И. «Масс-медиа второй республики» – 272. Всего три работы цитируются более двухсот раз, одной из них ожидаемо является книга Гайдара Е. Т. «Гибель империи», 2006 года издания. Следует отметить, что по правилам РИНЦ цитирование разных изданий учитывается раздельно, 2-е издание той же книги (исправленное и дополненное) цитируется 80 раз. Более ста цитирований имеют семь работ, при этом только одна из них – статья в журнале, это журнал «Юридическая наука: история и современность» (в настоящий момент не входит в перечень ВАК). Вторая и третья по цитируемости статьи из научных журналов замыкают первую десятку наиболее цитируемых работ и опубликованы в журналах «Российская история» (71 цитирование) и «Проблемы прогнозирования» (60 цитирований). Индекс Хирша [1] этой совокупности равен 26 и порождается двад-

цатью шестью публикациями, то есть имеется 26 работ, каждая из которых цитируется не менее 26 раз. Следует отметить, что среди этих двадцати шести работ (так называемое ядро по индексу Хирша [2]) имеются публикации 2014 года, самая цитируемая из которых опубликована в научном издании «Журнал российского права» (34 цитирования). Дополнительно можно отметить, что журнал «Общественные науки и современность» в 1991 году опубликовал работу, в которой в качестве ключевого слова использовалось словосочетание «Причины распада СССР», эта работа цитировалась 9 раз, первое цитирование было в 2000 году, девятое – в 2015 году.

При установке расширенного фильтра, включающего запрос по полным текстам работ (в дополнение к названиям публикаций, аннотациям и ключевым словам) в РИНЦ обнаруживаются 69 975 публикаций, однако следует отметить, что не все они, скорее всего, имеют отношение к изучаемому вопросу.

Результаты проведенного наукометрического анализа, изложенные в настоящей работе, однозначно доказывают актуальность исследования вопросов, связанных с распадом СССР, в современном научном дискурсе.

Литература:

1. Назаренко М. А. Индекс Хирша как ключевое слово в современных научных исследованиях // Современные наукоёмкие технологии. 2013. № 4. – С. 116.

2. Баранова И. А., Задувалова Е. В., Калугина А. Е. и др. Индекс Хирша (h-индекс) как объект цитирования в научной литературе // Современные наукоёмкие технологии. 2014. № 3. – С. 167-168.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ПОДДЕРЖКА ПАТРИОТИЗМА КАК ОСНОВА СУЩЕСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ ОБЩЕСТВА

**Калабухов Е. Р.,
Самотесов А. В.,
Касс А. А.,**

Сибирский федеральный университет

На протяжении многих столетий наше государство проходило свое становление, несмотря на огромное количество тех бед и войн, которые обрушились на плечи наших предков. Историю своих корней необходимо знать и чтить, ведь каковой была бы наша жизнь, если бы наши давние родственники продолжали находиться под

влиянием Монголо-татарского ига или сдались в войне с Францией, или Фашистской Германией. Наши предки старались для своих семей и за наше будущее, за благо своего государства! Поэтому одним из приоритетных направлений развития современного общества является воспитание молодого поколения. В связи с этим особую актуальность для государства приобретает проблема патриотического воспитания. В настоящее время, для развития и процветания государства, мало, чтобы человек получил образование в узкой специализации. Немаловажным фактором становится желание человека работать и всячески способствовать развитию своей страны. Для этого с раннего возраста детям необходимо прививать любовь к героическому прошлому и культуре своего народа, гордость за родной язык и свои корни. Данная проблема актуальна и значима в наше время, так как будущее нашей страны зависит от подрастающего поколения и перед педагогами стоит непростая задача сформировать в каждом молодом человеке все необходимые качества, которые создадут устойчивый фундамент для дальнейшего развития личности. Анализ различного рода справочной и научной литературы по проблеме исследования позволил пронаблюдать разные определения понятия патриотизма, однако самым оптимальным определением данного термина является: патриотизм [1] – это любовь к своему Отечеству, преданность своему народу и ответственность перед ним, готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины. В СССР после свершения Октябрьской революции, Гражданской войны, успехов в строительстве социалистического общества сформировался советский патриотизм. Несмотря на глубокую классовость и идеологизированность, советский патриотизм был патриотизмом в самом высоком смысле этого слова. Советский патриотизм в наибольшей мере показал свою жизненную силу в годы Великой Отечественной войны, именно в этот тяжелейший период испытаний вся страна поднялась на защиту Родины. Все те многочисленные народности сплотились, чтобы стать одним целым и выжить в тех суровых условиях. Это в особенной степени служит примером для формирования патриотических чувств в истории нашей Родины. Именно чувство патриотизма, жертвенность собой во имя Отечества всегда были присущи россиянам. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное формирование у учащихся любви к своей Родине. Формирование национально - патриотических ценностей у младших школьников означает воспитание любви и привязанности к малой Родине – к тому месту, где ребёнок родился, что становится в будущем основой для преданности, любви к своей стране. У школьников должно постепенно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Патри-

отическое воспитание остаётся актуальной задачей воспитания вне зависимости от политической или социально-культурной ситуации в государстве. Главная задача общества и школы на данном этапе состоит в том, чтобы возродить в российском обществе чувство истинного патриотизма как важнейшую духовно-нравственную и социальную ценность [2].

Также стоит отметить, что патриотические настроения в молодежной среде, являются не устойчивым, данное явление очень многогранно и не все точно определились со своим отношением к нему. Зачастую патриотизм у молодёжи совмещается с национализмом, поэтому необходимо тщательная разработка и изучение программ формирования правильных понятий. Патриотизм в России имеет целый ряд характерных особенностей, обусловленных неповторимостью ее исторического развития, самой судьбы русского народа, его культуры, образа жизни, менталитета, национального самосознания, богатством этносов, необъятностью территории, многообразием природы, климата и т. д. Важной закономерностью исторического развития патриотизма в нашем Отечестве является его неравномерный характер: за небывало высоким, всеобщим подъемом, как правило, следует спад, депрессия и даже депатриотизация общества [3]. Поэтому на протяжении последних столетий, и особенно последнего десятилетия российский патриотизм был вынужден отстаивать свое право на существование и выживание, что не может не восприниматься как парадоксальное явление, непостижимое для большинства стран мира.

Исходя из всего выше сказанного, следует отметить, что необходимо поддерживать патриотическую тематику в нашей стране, к сожалению, сейчас мы наблюдаем все большую европеизацию в различных тенденциях, например в одежде, языке, так и в поведении. Русский дух всегда должен оставаться с нами, как это было на протяжении всей истории нашего государства. Необходимо защищать и усиливать суверенитет, культуру и традиции, истоки которых были заложены еще очень давно.

Литература:

1. Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка. – М.: АСТ, 2006.
2. Агапова И. А., Давыдова М. А. Патриотическое воспитание в школе. М.: Айрис-пресс, 2002.
3. Бабишин С. Д., Митюрлов Б. Н., Лихачев Д. С., Прохоров Г. М. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV–XV вв. – М.: Педагогика, 1985.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

РОЛЬ СИСТЕМЫ «АНТИПЛАГИАТ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

Малинина С. Е,
Назаров Е. Ю.,

ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум»

Значение плагиата на сегодняшний день сложно недооценивать, поскольку, это не что иное, как кража. При этом пострадавшая сторона может рассчитывать не только на возврат украденного, но и на компенсацию ущерба.

Плагиат – это умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе [3].

В римском праве *plagium* (букв. похищение) означало преступную продажу в рабство свободного человека, за что полагалось бичевание. Первоначально кража литературной собственности получила название *plagiumlitterarium* [1].

В современном значении слово «плагиат» в европейских странах получило употребление в XVII веке.

Плагиат наибольшее распространение получил в научной среде и образовательной. В соответствии с источником [4] по виду действия плагиат различается на:

1. Преднамеренный – осознанно присваиваются работы других авторов;
2. Случайный – нарушаются правила цитирования, точность ссылок.

По сфере деятельности плагиат также разделяется на:

1. Профессиональный – похищение творческих, интеллектуальных и профессиональных успехов;
2. Нормативный – похищение научных, юридических, законодательных и практических наработок;
3. Образовательно–научный – присвоение чужого интеллектуального труда
4. Социальный – появляется в бытовых отношениях [4].

По результатам исследований, проведенных в США, 80 % студентов признаются, что хотя бы раз в жизни списывали, 36 % студентов списывают регулярно, 90 % учащихся убеждены, что их плагиат никогда не будет обнаружен, 54 % студентов признают в том, что они списывали из Интернета, 74 % студентов признают, что они достаточно регулярно списывали.

В современном мире состояние проблемы плагиата характеризуется следующими аспектами:

1. Технологический аспект (высокий уровень развития техники и информационной грамотности)

2. Социокультурный аспект (давление на научные кадры, борьба за получение научных грантов, получение образовательного продукта).

3. Личностно-психологический аспект (мотивация к интеллектуальной краже) [2].

Но эту проблему на сегодняшний день не игнорирую, сегодня проблема научного плагиата находится в центре внимания государственных органов. Во многих российских вузах все курсовые работы и дипломные работы проверяются на плагиат при помощи специальных программ. ВАК России проверяет на плагиат большую часть диссертаций, поступающих на утверждение. Если диссертант уличен в плагиате, то его работа аннулируется без права повторной защиты. При повторных случаях плагиата студент может быть отчислен из университета, что записано в уставе высшего учебного заведения, т. к. заимствование чужого труда и интеллектуальной собственности не допустимо. Эта мера должна помочь в воспитании поколения исследователей, журналистов и работников научной среды.

Для борьбы с умышленным присвоением чужого интеллектуального труда компания Forecsys в сентябре 2005 года запустила сайт проекта «Антиплагиат» в России. В 2006 году этот проект был отмечен специальными грамотами от Министерства информационных технологий и связи РФ и Высшей аттестационной комиссии, также стал победителем в одной из номинаций V конкурса русских инноваций.

В системе «Антиплагиат» собирают информацию из всевозможных источников: базы научных статей и рефератов, загружает из Интернета и обрабатывает сайты. Загруженная работа проходит процесс фильтрации, в конечном итоге отбрасывается ненужная информация (в плане потенциального цитирования)

Данная программа позволяет бороться с присвоением чужого труда и интеллектуальной собственности, но также надо понимать, что 100 % уникальные тексты уже крайне редко попадают.

В сложившейся научной практике считается, что авторская статья может содержать в себе не более 5-10 % чужого текста. В более объемных текстах (Например: бакалаврская работа или диссертация) процент может быть немного больше, но не более 25 %. Необходимо отметить, что в эти проценты входят все цитирования.

О том, сколько процентов использования чужого текста является плагиатом в законодательных документах – сведений нет. Следует понимать, что соотношение цитируемого и собственного оригинального текста зависит от жанра. Так, жанровая природа реферата

требует большего числа цитирований, нежели курсовая или диссертационная работа.

Таким образом, применение системы «Антиплагиат» позволяет современной науке развиваться индивидуально, самостоятельно и прогрессивно, приводя при этом к достижениям в области науки и техники. Качественная сторона новых знаний при этом будет способствовать поддержанию инновационного пути развития экономики России в целом.

Литература:

1. Thomasius J. De plagio litterario.-LPZ, 1998.
2. Арифюлина Р. У., Карпова Ю. Н., Шесслер О. В., Суханова М. Э., Яременко И. Ю. К проблеме плагиата в сфере науки и образования // Современные наукоемкие технологии. 2016. № 2-1. – С. 55-59.
3. Бобкова О. В., Давыдов С. А., Ковалева И. А. Плагиат как гражданское правонарушение // Патенты и лицензии. 2016. № 7 – С. 31-35.
4. Тихомиров С. А., Дмитриева Л. В. Плагиат как научная и педагогическая проблема // Вопросы культурологии. 2014. № 10. – С. 62-67.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

**Марченко С. В.,
Скибина Е. В.,
Надина Л. А.,
Шевчук Л. Н.,
Лагутенков С. В.,**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 49» г. Белгорода*

Проблема взаимодействия семьи и школы очень актуальна в наши дни. Связь между школой и семьей очень важна при воспитании ребенка. Ему становится намного интереснее учиться и спортивно развиваться, когда родители участвуют в его спортивном воспитании (в качестве жюри, судей, участников соревнований, эстафет). Родителям необходимо постоянно контролировать и интересоваться школьной жизнью ребенка, общаться с учителями, ходить на родительские собрания, участвовать в постановках пьес в школьных театрах, семейных конкурсах типа ("папа мама я спортивная семья", "конкурс богатырей" (между отцами, дети помогают) и т. д.), входить в число родительского комитета.

Следовательно, наша цель – содействовать физическому воспитанию детей школьного возраста в семье.

Задачи: раскрыть педагогические принципы и методические рекомендации для физических занятий с детьми школьного возраста; изучить роль семьи в физическом воспитании детей.

Физическое воспитание детей школьного возраста в семье включает в себя следующие мероприятия: строгое соблюдение гигиенического режима дня, систематическое закаливание и ежедневные занятия физическими упражнениями (утренняя гимнастика, подвижные игры, спорт и т. д.).

Какое влияние оказывают физические упражнения на организм детей?

Различные физические упражнения, в том числе и игры, которыми так любят заниматься дети, прежде всего благоприятно действуют на центральную нервную систему, на кору головного мозга, объединяющую, направляющую и регулирующую деятельность организма.

Основоположник русской педагогики К. Д. Ушинский неоднократно указывал на необходимость чередования школьных занятий с физическими упражнениями [1, С. 320].

Наиболее простым и доступным средством физического воспитания детей является гигиеническая гимнастика, которая проводится в виде утренней зарядки и физкультминуток во время приготовления уроков.

После утренней гимнастики нужно сделать обтирание тела прохладной водой с последующим энергичным растиранием полотенцем до появления красноты и ощущения тепла на коже.

Гимнастические упражнения мы рекомендуем делать не только утром в виде зарядки, но и во второй половине дня, во время приготовления уроков дома в виде так называемых физкультминуток.

Огромное значение для физического развития детей имеют подвижные игры. Основоположник физического воспитания в России, замечательный ученый и педагог П. Ф. Лесгафт говорил, что «Игра есть упражнение, при посредстве которого ребенок готовится к жизни. Игры составляют самое выгодное занятие для ребенка, при посредстве которого он обыкновенно приучается к тем действиям, которые ложатся в основу его привычек и обычаев, причем эти занятия обыкновенно связаны с возвышающим чувством удовольствия» [2, С. 98].

Родителям предоставляются у нас все возможности для того, чтобы с младшего школьного возраста приучать своих детей к занятиям физическим трудом, гимнастическими упражнениями и спортом, которые делают их здоровыми, крепкими и помогают в учебе.

Литература:

1. Чупаха И. В. Здоровый ребенок в здоровом социуме Текст.: науч.-практ. сб. инновационного опыта / И. В. Чупаха, Е. З. Пужаева, И. Ю. Соколова. – М.: Илекса, Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 1999. – 320 с.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ

**Микаева А. С.,
Микаева С. А.,**

Московский технологический университет (МИРЭА)

Интерактивный («Inter-» – это взаимно, «act» – действовать) означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, интерактивные методы ориентированы на взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения. Место преподавателя на занятиях, проводимых в интерактивной форме, сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия. Преподаватель также разрабатывает план занятия [1] (обычно, это интерактивные задания, в ходе выполнения которых студент изучает материал и приобретает определенные навыки). Следовательно, основными составляющими интерактивных занятий являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися.

Важное отличие интерактивных заданий от обычных состоит в том, что выполняя их, учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый.

Стоит отметить, что образовательные стандарты, указывая на то, что в учебном процессе должны широко использоваться активные и интерактивные формы проведения занятий, не указывают какие из них следует относить к активным формам проведения занятий, а какие к интерактивным. Скорее всего, данное разграничение не приводится в силу того, что часть из них может проводиться с применением как активного, так и интерактивного метода обучения. Использование методов систем менеджмента качества в образовании [2, 3], применение методик, обеспечивающих создание и развитие межпредметных связей [4, 5], формирование единого образовательного пространства [6, 7, 8] требует активизации взаимодействия с обучающимися, что предполагает более широкое использование форм обучения, основанных на диалоге, стимулирующих интерес и обеспечивающих наличие обратной связи в процессе обучения.

Интерактивный метод основан на непосредственном контакте обучающихся между собой и преподавателем, с его помощью целесообразно проводить практические занятия.

Литература:

1. Тарасенко О. А. Современные методы преподавания юридических дисциплин // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 9. – С. 217-228.
2. Акимова Т. И., Мельников Д. Г., Назаренко М. А. Применение принципа постоянного улучшения систем менеджмента качества в учебном процессе // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 3-1. – С. 126-128.
3. Назаренко М. А. Трансформация понятия «качество» в эпоху больших данных // Методы менеджмента качества. 2016. № 7. – С. 36-41.
4. Назаренко М. А. Межпредметные связи теории организаций, организационной культуры и кадрового аудита // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2013. № 10-3. – С. 518-519.
5. Назаренко М. А. Качество подготовки управляющего персонала в области экологического менеджмента // Международный журнал экспериментального образования. 2015. № 12-5. – С. 671-672.
6. Быкова Е. В., Баранова И. А., Муравьев В. В. и др. Проблемы создания единого образовательного пространства // Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 7-0. – С. 167-170.
7. Муравьев В. В., Быкова Е. В., Баранова И. А. и др. Стандартизация и экономика современного образования // Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 7-0. – С. 170-173.
8. Назаренко М. А. Ключевые концепции менеджмента качества и их фундаментальные различия. Москва, 2016. – 102 с.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЮРИДИЧЕСКОГО ВУЗА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

Николашкина В. Е.,

*Юридический заочный институт Университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва*

В современном обществе одной из главных задач подготовки будущих юристов является формирование у них общенаучных, социально-личностных и коммуникативных способностей, а также готовности к эффективному взаимодействию с потребителями юридических услуг и профессиональными сообществами. Современные юристы должны не только хорошо знать российское законодательство, но также обладать умением работать в команде, способностями к адаптации к условиям конкретной правовой ситуации и самое главное – обладать системой личных и профессиональных ценностей позволяющей выбрать верные ориентиры для принимаемых решений. В связи с этим необходимо переосмыслить возможности организационной культуры юридического вуза по формированию профессиональной компетентности будущих юристов.

В современной науке сложились предпосылки изучения организационной культуры как междисциплинарного феномена. В работах социологов Вебера М., Рябова Р. Ю., Самарского А. Г., Спивака В. А., Терещук Е. А. отражены функции организационной культуры как социально-образовательного явления и современные корпоративные ценности. Проблемы формирования организационной культуры и ее роль в достижении организационных целей исследовалась А. Р. Дараганом, И. А. Дониной, И. С. Евстигнеевой, М. Н. Певзнером, Р. М. Шерайзиной и др. [1; 2; 3].

Нам близка точка зрения Соломанидиной Т. О., согласно которой «Организационная культура – социально-духовное поле организации, формирующееся под воздействием материальных и нематериальных, явных и скрытых, осознаваемых и неосознаваемых процессов и явлений, определяющих единство философии, идеологии, ценностей, подходов к решению проблем и поведения персонала компании и позволяющих организации продвигаться к успеху» [4].

Таким образом, ценность организационной культуры юридического вуза, для формирования профессиональной компетентности выпускника состоит в том, что она усиливает профессиональную идентичность и сплоченность, сотрудничество между преподавателями и студентами, служит ориентиром для выбора правильного типа поведения (которое не ограничивается совокупностью общих задач и ценностей, а является единым образом мышления), необходимого для успешной профессиональной деятельности.

Формирование организационной культуры юридического вуза предполагает создание социокультурной образовательной среды как пространства профессионального становления будущего юриста, что позволяет успешно и эффективно решить задачи приобщения его к профессиональной этике и ценностям, информационной культуре и культуре профессиональных коммуникаций.

Литература:

1. Донина И. А., Дубинина О. И., Шерайзина Р. М. Готовность будущих юристов к профилактике социального сиротства: сущность и педагогические условия формирования // Технологии социальной работы в образовательной практике: коллективная монография. Ульяновск: Зебра, 2016. № 10. – С. 29-39.

2. Донина И. А., Дубинина О. И., Шерайзина Р. М. Методологические основания проектирования педагогических условий формирования готовности будущих юристов к профилактике социального сиротства // Профессиональное образование в России и за рубежом. Кемерово, 2016. № 3. – С. 16-19.

3. Донина И. А. Концепция и маркетинговая стратегия развития школы как общеобразовательной организации: автореф. дис. ...канд. пед. наук: 13.00.01. Великий Новгород, 2015. – 41 с.

4. Соломанидина Т. О. Организационная культура как социально-экономическое пространство управления человеческими ресурсами : Дис. ... д-ра экон. Наук. – Москва, 2003, – 356 с.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СЕМЬИ

Кижаккин М. В.,
Гарипова В. Р.,

Сибирский Федеральный Университет

Семья – это основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой объединены совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства, эмоциональной связью, взаимными обязанностями по отношению друг к другу. В этой ячейке общества дети подкрепляются жизненно необходимыми знаниями, получают всю необходимую заботу. А взрослые находят поддержку и опору, которая так важна во многих жизненных вопросах, сказывается на социальной жизни и работоспособности. В ребенке закладывается фундамент основ семьи, и тут уже будет зависеть, в какой семье рос этот самый ребенок, был окружен он заботой и лаской, или же вокруг него постоянно происходили скандалы, беспокойство и т. д. Собственно говоря, семья это некая связь поколений, где передаются знания традиций, опыта и культуры, не будь семейных отношений, не было бы общества как такового. Исходя из вышесказанного семья это симбиоз человеческих отношений, который был создан для продолжения человеческого рода и его эволюции [1].

Проблемы семьи в современной России относятся к числу ключевых в отечественном обществоведении. Семья – один из основных социальных институтов, благодаря которому человечество осуществляет функции воспроизводства населения, преемственности поколений, социализации детей и др. Проявления кризиса наблюдаются в самых различных сферах семьи. Кризисом затронуты основы, на которых базируется современная семья, особенно экономическая, ее социальный статус, осуществляемые многообразные функции. Происходят существенные изменения в структуре семьи, ее ценностных ориентациях.

К сожалению, в современной России социальный институт семьи начинает терять свою важность, браки распадаются чаще, дети растут только с одним родителем, либо растут в неблагополучных семьях, проблем достаточно много и они могут касаться различных сфер жизни, но не будем уходить так глубоко. Кризис семьи 21 века уже настал, а без нее, не будет качественного повышения демогра-

фии, будущее поколение может быть уже не полноценно здоровым физически, и что немало важно – эмоционально! Здесь тот самый перекресток интересов. С одной стороны, каждый человек заинтересован в том, чтобы его семейная жизнь протекала спокойно, без лишних эмоциональных напряжений, с другой – государственной интерес. Ему важно чтобы общество было как можно крепче, сильнее, поэтому необходимо принимать всевозможные меры, дабы, вывести кризисную ситуацию с семейными отношениями на качественно новый и благоприятный уровень. Стабильность и сила государства протекает изнутри. И если государство не будет заинтересованно в разрешении семейных кризисов своих граждан. И чтобы решить проблемы социального института семьи, необходим целостный подход к проблеме. Для более детального понятия всей бедственной ситуации необходимо провести больше исследование на то, какие приблизительные объемы это имеет. Какие причины тому виной, и тогда уже начинать работу над изменениями всей структуры областей человека (таких как, система образования, здравоохранения и т. д.) [2].

Будущее государства зависит не только от властей, но и от того, как каждый из граждан выполняет свой гражданский долг, о том, насколько он добросовестно выполняет свои задачи. Понимая это, прежде необходимо и человеку задуматься о своих поступках. Хочешь изменить мир – начни с себя!

Литература:

1. Холостова Е. И. Социальная работа и социальная сплоченность общества. – М.: Дашков и К, 2014.
2. Антонов А. И. Микросоциология семьи. – М. : Издательский дом «Nota Bene», 1998.

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И КИТАЯ

**Богоченко С. В.,
Климова А. М.,
Максименко К. Д.,
Борчининов М. А.,**

Сибирский Федеральный Университет

На сегодняшний день внешнеполитические, торгово-экономические отношения между Россией и Китаем являются одними из наиболее приоритетных. Многие эксперты сходятся во мнении, что китайско-российское экономическое сотрудничество ведется на прочной основе политического взаимодоверия и общего стремле-

ния к взаимной выгоде. По данным таблицы 1 можно сказать о динамике прироста товарооборота с КНР.

Таблица 1 – Динамика товарооборота России и Китая с 2010 г. по декабрь 2014 г., млн долл.

Год	Товарооборот	Импорт России в КНР	Экспорт России из КНР	Темпы роста, %	
				ценные	базисные
2010	55448,79	25836,26	29612,53	100,0	100,0
2011	79249,30	40345,47	38903,83	142,9	142,9
2012	88158,03	44100,51	44057,52	111,2	159,0
2013	89206,06	39599,72	49606,34	101,2	160,9
2014	95307,86	41644,23	53663,63	106,8	171,9

Руководству КНР за исторически короткий срок, удалось решить проблему экономической отсталости. В настоящее время уровень материального производства в стране очень высок. Это позволило Китаю преодолеть бедность, стать второй, после США, экономикой мира. Совокупная мощь государства позволяет уверенно чувствовать себя и активно действовать на мировой арене. Как пишут китайские аналитики, Китай «переместился с периферии мировой сцены в её центр, из ведомого игрока превратился в ведущего, из соблюдающего правила в разряд стран, устанавливающих эти правила» [1]. По своему весу и влиянию в мире Китай является державой мирового масштаба. В связи с этим его изучение нельзя ограничить страноведческим подходом, а следует связывать с глобальными социальными, культурными и историческими процессами. Необходимо учитывать Восточно-Западную биполярность мира и роль, расположенных между ними стран.

В марте 2013 г. в ходе визита Председателя КНР Си Цзиньпина главы государств, России и Китая, составили Совместное заявление о взаимном процветании, взаимной выгоде и углублении всестороннего стратегического партнерства. В документе говорится о том, что отношения между КНР и Россией достигли существенно высокого уровня, став примером гармоничного сосуществования великих держав, играющих в современном миропорядке важнейшую стабилизирующую роль. Стороны оказывают содействие процессу поддержания как в регионе, так и во всем мире более мирной и безопасной обстановки. Дальнейшее развитие китайско-российских отношений отвечает коренным интересам обеих стран и их народов [2].

Несмотря на ряд положительных тенденций, можно выделить некоторые проблемы в развитии экономического сотрудничества между Россией и Китаем, перечислим некоторые из них:

- Недостаточная информированность об инвестиционном климате в России.
- Совершенствование торговой структуры (оптимизация структуры экспорта и импорта).
- Невысокий взаимный инвестиционный объем.
- Расширение новых сфер сотрудничества.
- Оптимизация сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса. Несмотря на географическое расположение России и Китая, по итогам 2015 года Россия откатилась на третью позицию по поставке черного золота в Китай (рис. 1).

Таким образом, подводя итог можно выдвинуть следующие тезисы:

Во-первых, экономическое сотрудничество между Россией и Китаем, несмотря на некоторые трудности и проблемы, развивается успешно.

Рис. 1. Объемы поставки нефти в Китай различными странами, млн тонн

Во-вторых, повышению эффективности сотрудничества двух стран может способствовать расширение круга участников среднего и крупного бизнеса, развитие сотрудничества на региональном уровне, анализ инвестиционной среды и расширение границ сотрудничества, поиск новых экономических взаимодействия. В-третьих, в связи с тем, что внешнеполитические отношения обеих стран с Западом достаточно сложны и противоречивы, то им выгодно демонстрировать «стратегическое партнерство». Это позволяет РФ и КНР усиливать свои позиции на мировой арене, а также достигать различного рода целей.

Литература:

1. Современные проблемы КНР // Аналитика ученых Университета Цинхуа: Экспресс-информация. – М., 2014. Ч. 1. – С. 74.
2. Эффективный путь к всестороннему развитию экономических связей между Китаем и Россией // Власть и управление на востоке России. – 2013. – № 4.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРАКТИКА НЕЙРОБИОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ

**Петерсон Н. Е.,
Маслий А. А.,
Хабарова М. Е.,
Черепанов В. О.,**

Сибирский Федеральный Университет

Мозг человека устроен очень сложно, поэтому до сих пор человечество исследует процессы, которые происходят внутри него. Касаясь биохимии мозга, то на данный момент развития человечества уже известны довольно интересные нюансы, которые могут предотвратить какие-либо негативные последствия или же облегчить какую-то часть жизни человека. Данная статья не о том, где и каким образом зарождаются эмоции в нашей голове, а будут описываться знания нейробиологии, которые можно и нужно применять в изучении различных наук.

Практика и еще раз практика, человек на протяжении всей своей эволюции приходил ко всему эмпирическим-опытным путем. Но когда есть понимание того, как что-то устроено и работает, то можно этим управлять и направлять в нужное русло, не обязательно совершать большое количество ошибок, чтобы найти правильный метод. А что если молодой школьник или студент узнает какие техники лучше применять в процессе обучения? Можно предположить, что качество, объем и глубина знаний увеличатся в разы, а вместе с этим и его общий потенциал, который он может реализовать на своей благо и на благо окружающего его общества [1].

Для начала стоит знать о том, человеческий мозг имеет два вида мышления: рассеянный и сфокусированный, которые часто работают в комбинации друг с другом. Тем самым человек в определенные моменты поступает по-разному. Весь секрет в том, чтобы уметь включать и комбинировать эти типы мышления. Потому что только их коллаборация дает мощный толчок для плодотворности мозга. Сфокусированный вид мышления характеризуется тем, что все необходимую информацию мы можем вспомнить осознано, другими словами – это наша краткосрочная память. Рассеянный вид мышления он же – долговременная память, характеризуется тем, что осознано и при простом желании мы не сможем получить нужную нам информацию, необходимо включение этого вида мышления, оно работает, как шаблон, мы не задумываемся о чем-то, но это приходит в голову. К примеру Леонардо да Винчи в процессе изучения материала или в поиске ответа садился на удобное кресло, брал в руки клю-

чи, закрывал глаза. Старался максимально расслабиться, при фазе начала сна рука расслаблялась и ключи падали и будили его, но за этот небольшой промежуток времени «фазы полусна» мозг производил обмен информации из краткосрочной памяти в долговременную и наоборот, в этот момент неожиданно могли появляться ответы на вопросы, которые он не мог разрешить [2]. Известно ли студентам о том, что вопросы в конце учебника или тесты направлены на то, чтобы закрепить их знания. Так как в процессе размышления над вопросами материал закрепляется лучше в нашей голове и происходит постепенное его закрепление в долговременную память. Или что перед тем, как прочесть конспект лекций, лучше сначала вспомнить и прогнать его в своей голове, подобные действия создают в человеческом мозге нейронные связи, посредством соединения синопсами, что в свою очередь повышает объем информации, которую может хранить в себе мозг. Повторения также стоит делать на протяжении длительного времени, процесс повторения предмета каждый день по десять минут даст больший эффект, чем если повторять его на протяжении пяти часов, потому что информация отложится в долговременную память, которая будет автоматически всплывать в голове. При изучении любого материала стоит учитывать три важные составляющих процесса обучения:

1) Для начала нужно устранить все отвлекающие факторы, выключить телефон или уйти в комнату, где никто не потревожит.

2) Понимание общей идеи изучаемого материала поможет лучше запомнить.

3) Важно знать контекст использования изучаемой информации, когда и как это делать, также когда не нужно использовать.

Если же необходимо длительное время изучать материал, знания взятые из нейробиологии говорят о том, что если каждый час делать перерывы на 10-20 минут, мозг сможет плодотворно работать в разы дольше, чем если работать несколько часов без перерыва [3].

Важные факты о сне и работе рассеянного и сфокусированного видов мышления. В процессе сна происходит обмен информации между краткосрочной и долговременной памятью, создаются нейронные связи. Поэтому небольшое повторение материала перед сном даст хороший эффект, так как информация будет подвержена обработке и обмену, как результат лучшее ее запоминание. Также за день в головном мозге накапливаются токсины в мозге человека, которые выводятся только в процессе сна, если же человек остается без сна, то токсины продолжают накапливаться и мешают плодотворной и максимальной мозговой деятельности.

Нейробиология несет в себе множество полезной информации, которую можно и нужно применять в повседневной жизни человека.

Литература:

1. Шульговский В. В. Основы нейрофизиологии, Изд. «Аспект пресс», М., 2008.
2. Squire L. R., Berg D., Bloom F. E., du Lac S., Ghosh A., Spitzer N. C. Fundamental Neuroscience, Academic Press, 3rd ed., San Diego, London, 2008.
3. Барбара Оукли Думай как математик. Как решать любые задачи быстрее и эффективнее, 2014.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

СПОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

**Бабаев А. Ю.,
Бессмертный И. О.,
Денисова Ю. Г.,
Иванченко В. А.,**

Сибирский Федеральный Университет

Здоровье – это состояние полноценного физиологического, духовного и социально направленного благополучия, а не лишь отсутствие болезней, как мы могли бы подумать. Таким образом, здоровый образ жизни определяется, как личностная система взаимодействия человека в реальной действительности, которая дает ему физическое, духовное, и социальное благополучие, а также снижает отрицательное воздействие на жизнь и здоровье [1].

Идея здорового образа жизни наиболее полно разрабатывалась в античности. Она была связана не только с практическими нуждами общества, с занятиями спортом, но и с воспитанием личности. Древние греки ценили красивое здоровое человеческое тело, брили бороды, много двигались, занимались физическими упражнениями, обязательно разбавляли вино водой, заботились о здоровом питании. Здоровый образ жизни считался наибольшей ценностью, человек должен был поддерживать свой дух и волю [2].

Ученые доказали, что при соблюдении гигиенических правил большинство людей может прожить до ста лет, а то и более. К большому разочарованию, очень многие люди не соблюдают самых простых, научно обоснованных норм, которые будут способствовать здоровому образу жизни. Часть становится жертвой малоподвижности (гиподинамии), вызывающей преждевременное старение, другие же занимаются чревоугодием с последующим в таких ситуациях развитием ожирения, склероза сосудов, а у некоторых – сахарного диабета, третьи не умеют отвлекаться от повседневных проблем, в следствии чего постоянно обеспокоены, нервны, что приводит к бессоннице и различным заболеваниям. Также большая часть под-

дается очень пагубным привычкам, таким как: курение, алкоголизм, наркотики, что ведет к резкому и быстрому ухудшению здоровья человека.

Безопасность – это состояние деятельности, при котором с определенной вероятностью исключено проявление опасностей или отсутствует чрезмерная опасность. Иными словами, это прежде всего ощущение человека, что ему ничто не угрожает. Вместе с тем это и деятельность различных элементов государственной системы защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства. Это и совокупность накопленных обществом методик выживания в экстремальных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени[3].

Безопасность является необходимым условием дальнейшего развития цивилизации. В XXI веке мир не стал безопаснее. Сохраняются традиционные угрозы и опасности, возникают новые. Наблюдается усиление социальных противоречий, возрастает уязвимость городских инфраструктур к ударам стихии, энергетическим катастрофам, актам терроризма. Распространяются новые инфекционные заболевания.

На данный момент вся культура нашей страны по отношению к безопасности жизнедеятельности в большей своей части и близко не соответствует реальным условиям жизнедеятельности.

Понимая важность образования разных слоев населения в этом направлении, Правительство Российской Федерации своими постановлениями от 24 июля 1995 г. и 2 ноября 2000 г., определило, что соответствующее обучение должно осуществляться в рамках Единой системы подготовки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на всех предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от их организационно – правовой формы, а так же по месту жительства.

Для соблюдения здорового образа жизни и необходимо научить население, как ему действовать в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время, т. е. научить основам безопасного поведения человека в быту, а так же в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.

В заключении следует сказать, что человечество должно научиться прогнозировать негативные воздействия и, соответственно, обеспечивать безопасность принимаемых решений на стадии их разработки. Для защиты от негативных факторов следует создавать и активно использовать защитные средства и проводить мероприятия, всемерно ограничивающие зоны действия и уровни таких факторов. Реализация этих задач обусловила необходимость разработки специальной области научных знаний – безопасность жизнедеятельности. Также стоит отметить целесообразность пропаганды

здорового и активного образа жизни, явный тому пример Советский союз, в то время активно развивались октябрята, пионеры, здоровый и активный образ жизни, тогда молодежь интересовал такой образ жизни, сейчас такого интереса не наблюдается, все потому что мы сами не стараемся их увлечь этому. Перевоспитание взрослого человека очень трудоемко, но возможно, однако основной упор стоит делать на подрастающее поколение, которое еще не определилось с выбором своего пути, нужно направлять, помогать в выборе и тогда нашему государству не стоит беспокоиться о здоровье и безопасности своих граждан.

Литература:

1. Фролов М. П., Литвинов Е. Н., Смирнов А. Т. «Основы безопасности жизнедеятельности, 10 класс», 2008 г.
2. Апанасенко Г. Л., Попова Л. А. «Медицинская валеология» г. Киев: Здоровье, 2005 г. – С. 13.
3. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., «Основы безопасности жизнедеятельности, учебник для среднего профильного образования», 2014 г.

ПРОБЛЕМАТИКА АЛКОГОЛИЗМА В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

**Салимгараяев М. Р.,
Финогенова А. Н.,
Шнайдер А. В.,
Панкратов А. В.,**

Сибирский Федеральный Университет

Современное мироустройство ясно показывает, что население планеты возрастает и прогрессирует довольно высокими темпами. Мировая политика диктует правила животного мира, а именно – Выживает сильнейший и самый приспособленный! Сила и приспособленность страны зависит от внутренней обстановки внутри нее. От состояния граждан, их здоровья и настроений, сплоченности и потенциале, конечно же от властей, которые обязаны болеть за свое государство. Нельзя представить мировую политику без России, этой Великой и мощной страны, но жизнь, которую можно увидеть вокруг указывает на огромное количество недугов, которыми больно российское общество. В данной статье рассмотрим проблематику алкоголизма и его влияние, а также методы борьбы с ней.

Алкоголизм – хроническое психическое прогрессирующее заболевание, разновидность токсикомании, характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него.

А также постепенное уничтожение мозга и его деятельности. Человек становится более податлив и ведом, не говоря о том, какой негативный эффект несет в себе спиртосодержащие напитки по отношению к физическому здоровью человека [1].

Наряду с такими проблемами как бедность, низкий уровень жизни населения, высокий уровень преступности, возросший процент инвалидизации россиян отмечается проблема алкоголизации нации.

Проблема алкоголизма в России, как и большинство социальных проблем, носит системный характер, затрагивающий все стороны жизни человека.

Проблема алкоголизма в России, как вопрос национальной угрозы, впервые озвучивается в 90-е годы XX века, когда процентный уровень алкоголизации нации достигает 22,7 % населения России [2].

Сегодня вопросы посвященные проблематике алкоголизма и путям ее решения изучаются и освещаются специалистами разного профиля и направления – от медицинских работников до правоохранительных органов и президента. Исходя из того, что алкоголизм – проблема системная и многоуровневая решают ее медицинские, социальные работники, психологи, социальные педагоги, конечно законодательные и исполнительные органы.

Наиболее важное направление борьбы с проблемой – социальное, общественное. Существующие медико-социальные методики диагностики, лечения и реабилитации алкоголиков постоянно реформируются под влиянием эволюции проблематики, теоретические исследования, посвященные теме алкоголизма сегодня находятся на высоком уровне, освещая важные стороны проблемы, затрагивая несущие – женский, подростковый, детский алкоголизм, профессиональный, бытовой и т. д.

Однако, все выше перечисленные способы лечения алкоголизма и предотвращение зависимости от него работают не столь эффективно. Огромное количество специализированных на алкоголе магазинов открывают свои двери для граждан Российской Федерации, значит спрос все еще находится на высоком уровне. И борьба с данной проблемой только традиционными методами не даст большого эффекта [3]. Современное общество отличается от старого тем, что в нем преобладает повышенное информационное поле из которого любой человек может брать информацию, а также невольно подвергаться воздействию той, что наблюдает ежедневно. Учитывая социальное среды на человека можно повышать популяризацию спортивного образа жизни, ввести ЗОЖ в моду, чтобы заниматься им было модно и круто. Собственно, что и происходит в данное время, но все это происходит без активной поддержки государства, кто-то может возразить, но где же те великие нормы ГТО, где пункты их сдачи, хотя они были возрождены еще в 2015 году, но до сих пор

система не отлажена. Заинтересованность и поддержка государства в направлении спорта и здорового образа жизни может повысить эффект внедрения вышеуказанного в моду и жизнь россиян. А избавления этой насущной проблемы может дать позитивный толчок демографии, повышению интеллектуальной составляющей нашего общества и его здоровья, как физического, так и психологического.

Литература:

1. Плотников В. А., Исаев М. И. Экономика и человеческое развитие: российские реалии // Экономическое возрождение России, 2015.
2. Короленко Ц. П. Личность и алкоголизм / Короленко Ц. П., Завьялов В. Ю. – Новосибирск, Наука, 1998.
3. Исаев М. И. Человеческий капитал в современном социально-экономическом развитии России // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2014.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПРИТОКОВ ПРИ ОТКРЫВАНИИ ДВЕРЕЙ ХОЛОДИЛЬНОГО ШКАФА БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА

**Лемешко М. А.,
Баранов И. В.,**

*Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
ДГТУ в г. Шахты*

Как известно [2] на показатели энергопотребления компрессионного холодильника влияют тепловые потери, обусловленные открыванием дверей холодильного шкафа. Очевидно, что конструирование холодильников с повышенной энергоэффективностью возможно на основе анализа теплопритоков при открывании дверей холодильного шкафа с целью их снижения конструкторскими и технологическими решениями.

Рассмотрим явления, происходящие при открывании и закрывании дверей холодильного шкафа, обусловленные эксплуатационной необходимостью, анализируя и дополняя известные [2] сведения в этой области.

Для решения задач по определению теплопритоков, связанных с открыванием дверей холодильного шкафа, необходимо выявить закономерности истечения охлажденного воздуха из холодильного шкафа и замещения его более теплым воздухом окружающей среды. Изучив условия и особенности формирования рассматриваемого потока, можно определить тепловые потери, обусловленные от-

крыванием дверей для различных конструктивных решений шкафа бытового холодильного прибора (БХП) и разработать рекомендации по их уменьшению. Такие задачи могут быть решены методами газодинамики.

Теоретическое описание медленного движения охлажденного воздуха в относительно теплой воздушной среде, применительно к физическим условиям тепломассообмена в БХП – малоизучено. Большая часть теоретических работ в вопросах газодинамики, посвящены быстропротекающим процессам, или другим газодинамическим процессам, отличающихся от процессов, характерных поставленным задачам. Особенности истечения охлажденного воздуха из холодильных камер в более теплой окружающей среде можно изучить на основе базовых классических уравнений газодинамики. В этом случае приходится решать задачу сходимости системы уравнений, добиваясь уменьшения числа неизвестных.

Решение указанной задачи приведено в публикациях [3, 4]. Путем некоторых допущений и преобразований задача сведена к получению базовой системы для нахождения скоростей потока при его свободном истечении из холодильной камеры в стационарном режиме:

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial u}{\partial x} u + \frac{\partial u}{\partial z} w \right) = -\frac{\mu k}{\rho} u^2; \\ \left(\frac{\partial w}{\partial x} u + \frac{\partial w}{\partial z} w \right) = mg - \frac{\mu k}{\rho} w^2. \end{cases} \quad (1)$$

где u и w – проекции скорости потока по осям x и z , μ – вязкость, m – масса, ρ – плотность охлажденного воздуха.

Затем, дальнейшими преобразованиями [5, 6], с учетом некоторых результатов экспериментальных исследований получены выражения для вычисления проекций вектора потока охлажденного воздуха из камер, получено выражения модельной функции $u(x; z)$:

$$u(x; z) = \frac{e^{-x}}{C_3 + \frac{\mu k - \rho}{2\rho C_2} \int_0^z \sqrt{mg\rho + C_1 \mu k e^{-\frac{2\mu k t}{\rho}} e^{-\frac{2\mu k t}{\rho}}} dt}, \quad (2)$$

$$w(x; z) = \sqrt{\frac{mg\rho}{\mu k} + C_1 e^{-\frac{2\mu k z}{\rho}}} + \frac{C_2 e^{-\frac{2\mu k z}{\rho}} e^{-x}}{\sqrt{mg\rho + C_1 \mu k e^{-\frac{2\mu k z}{\rho}}}}. \quad (3)$$

Используя приведенные функции определим расход охлажденного воздуха, свободно истекающего из камеры. Согласно [7], расход исследуемого потока воздуха на выходе из камеры определяется по формуле:

$$\Pi = h(0;t) \cdot u(0;t) \cdot b, \quad (4)$$

где h – высота потока в начальный момент, b – ширина холодильной камеры. В эксперименте значение $b = 0,5$ м.

В результате экспериментальных исследований было получено, что высота истекающего из камеры воздушного потока на выходе из холодильной камеры с течением времени изменялась по закону:

$$h(0;t) = \frac{H_1}{3} e^{-\alpha t}. \quad (5)$$

Значение параметра α определялось экспериментально, для исследуемой модели холодильника оно оказалось равным $\alpha = 0,21$.

В работе [5] показано, что вертикальная скорость потока определяется выражением:

$$u(x;t) = \frac{U_0 \left(2 - \frac{\rho}{\mu k}\right)}{\left(\frac{\mu k U_0 (2\mu k - \rho)}{\rho(\mu k - \rho)} t + 1\right) \left(1 - \frac{\rho}{\mu k}\right)} - \frac{U_0 e^{-x}}{\left(1 - \frac{\rho}{\mu k}\right) \left(\frac{\mu k U_0 (2\mu k - \rho)}{\rho(\mu k - \rho)} t + 1\right)^{-2 + \frac{\rho}{\mu k}}}$$

Откуда получим:

$$u(0;t) = \frac{U_0}{\left(1 - \frac{\rho}{\mu k}\right)} \left[\frac{\left(2 - \frac{\rho}{\mu k}\right)}{(\beta t + 1)} - (\beta t + 1)^{-2 + \frac{\rho}{\mu k}} \right]. \quad (6)$$

где $\beta = \frac{\mu k U_0 (2\mu k - \rho)}{\rho(\mu k - \rho)}$ – характеристика потока в начале движения.

Расход потока определяется по формуле (4), где функции $h(0;t)$ и $u(0;t)$ определяются по формулам (5) и (6).

Теплопотери при свободном истечении потока воздуха из холодильной камеры определяются по известной [1] формуле:

$$Q = c \cdot \Pi \cdot \rho \cdot (T_x - T_{II}), \quad (7)$$

где c – удельная теплоемкость воздуха.

Используя формулу (4) получим:

$$Q = c \cdot \rho \cdot h(0;t) \cdot u(0;t) \cdot b \cdot (T_x - T_{II}). \quad (8)$$

Таким образом, полученное выражение (8) позволяет определять теплопотери холодильной камеры, обусловленные замещением охлажденного воздуха из камер на относительно теплый воздух окружающей среды.

Литература:

1. Баскаков А. П. Теплотехника: Учеб. для вузов / А. П. Баскаков, Б. В. Берг, О. К. Витт и др. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 224 с.
2. Вейнберг Б. С. Бытовые компрессорные холодильники // Вейнберг Б. С., Вайн Л. Н. – М.: Пищ.промышленность, 1974. – 272 с.

3. Лемешко М. А., Лалетин В. И., Мицик М. Ф. Определение скоростей движения охлажденного воздуха при открывании дверей шкафа бытового холодильного прибора. / Инженерный вестник Дона. 2011. Т. 18. № 4. – С. 390-397.

4. Lemeshko M. A., Duvanskaya E. V., Petrosov S. P., Kohanenko V. N. MATHEMATICAL MODEL OF REFRIGERATED AIR FROM THE FRIDGE SPEED CALCULATION/ World Applied Sciences Journal. 2014. Т. 30. № 9. – С. 1145-1151.

5. Lemeshko Mikhail A., Gornostaeva Zhanna V., Duvanskaya Elena V., Danileko Irina N. DETERMINATION OF THE PROJECTIONS OF THE VELOCITY VECTOR OF THE COOLED AIR FROM THE REFRIGERATING COMPARTMENT WITH THE DOOR OPEN /ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 2015. Т. 10. № 2. – С. 954-958.

6. Фомин Ю. Г., Петросов С. П., Лемешко М. А., Кожемяченко А. В., Донченко И. Я. Математическая модель теплопритоков в камеры холодильной машины / Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2016. № 1 (361). – С. 158-161.

7. Чаплыгин С. А. Механика жидкости и газа. Математика. Общая механика: избранные труды / С. А. Чаплыгин. – М.: Наука, 1976. – 496 с.

ПРИМЕНЕНИЕ РАСХОДОМЕРОВ С СУЖАЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ГАЗОЖИДКОСТНЫХ СМЕСЕЙ

Мансуров В. Г.,

Альметьевский государственный нефтяной институт

В настоящее время расходомеры переменного перепада давления широко распространены и составляют более 60 % парка существующих расходомеров [5, С. 134].

В статье [1, С. 3] констатируется их применение для измерения расхода жидкой или газовой среды, находящейся в одной фазе. Однако 10 лет спустя тот же автор в другой своей работе [2, С. 654-659] описывает возможности применения расходомеров с сужающими устройствами для двухфазных потоков – влажного пара, водогрунтовых смесей, а также смесей воздуха с алюминиево-силикатным или угольным порошком. Причём в существовавших на тот момент правилах 28-64 (впрочем, как и в более поздних нормативных документах – РД 50-213-80, ГОСТ 8.563.1-97, а также ныне действующем ГОСТ 8.586.1–2005) указывается на однофазность потока как на необходимое требование при использовании расходомеров данного типа.

Несмотря на это, расходомеры с сужающим устройством стали наиболее распространённым средством измерения общего (суммарного) расхода диспергированных двухфазных сред (сухой пар + влага; воздух + угольная пыль и т. п.) [6, С. 189]. Проводились также

исследования в области определения расхода воздуховодяных и нефтегазовых смесей с помощью диафрагм.

Фаза, имеющая большую плотность, ускоряется в сужающем устройстве медленнее, чем лёгкая, вследствие действия сил инерции. Это приводит к увеличению концентрации тяжёлой фазы в начальной части сужающего устройства. Затем при дальнейшем расширении потока скорость его тяжёлой фазы снижается меньше, чем лёгкой, и первоначальная концентрация фаз восстанавливается. Поэтому неправильно определять расход по известной формуле для однофазного вещества, подставляя в неё истинную ρ_c или расходную ρ_{cp} плотность смеси. Чем короче осевая длина, на которой происходит ускорение потока, тем меньшая часть потенциальной энергии или, иначе, перепада давления затрачивается на ускорение тяжёлой фазы. У диафрагмы эта длина минимальна. У таких веществ, как пылеугольная смесь или влажный насыщенный пар, имеющих большую разность плотностей тяжёлой и лёгкой фаз при небольшой объёмной концентрации тяжёлой фазы, перепад давления в основном затрачивается на ускорение лёгкой фазы и почти не реагирует на присутствие тяжёлой фазы. Поэтому диафрагма может дать хорошие результаты при измерении сухой (более лёгкой) части влажного пара, что и представляет при измерении его расхода основной интерес. Для определения же расхода твёрдой фазы, переносимой потоком газа, лучше всего подходит труба Вентури, имеющая относительно длинный участок, на котором происходит сужение потока. Промежуточное положение между диафрагмой и трубой Вентури занимает сопло. [3, С. 625-626]

Всё сказанное справедливо также и для газожидкостных смесей, в которых массовая концентрация жидкости не превышает 20-30 %, то есть её объёмная концентрация составляет лишь доли процента. Однако обычно такие смеси, в частности нефтегазовые, характеризуются обратным соотношением фаз – массовая концентрация газа в них составляет доли процента. По этой причине газожидкостные смеси характеризуются обычно не массовыми, а объёмными концентрациями фаз. Значения концентраций жидкости и газа при этом либо вполне соизмеримы друг с другом, либо в ряде случаев объёмная концентрация жидкости превышает объёмную концентрацию газа. В таких условиях довольно трудно сделать вывод о степени отличия ускорения одной фазы относительно другой при их прохождении через диафрагму. Остаётся лишь следовать путём экспериментального определения пригодности сужающего устройства для измерения расхода газожидкостных смесей при различных объёмных концентрациях газа и жидкости. Такие эксперименты проводились в Грозненском нефтяном институте. Использовался трубопровод диаметром $D = 50$ мм, в котором устанавливались диафрагмы

с $m = 0,1; 0,2; 0,3$ и $0,5$ (для смесей воды с воздухом). Давление после диафрагмы составляло $0,14$ МПа, объёмное содержание воздуха $\beta_0 = 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 0,9; 0,95$ и $0,98$. Кроме того, применялись диафрагмы с $m = 0,1$ и $0,425$ для нефтегазовой смеси с объёмным газосодержанием $\beta_0 = 0,85$ при давлении после диафрагмы $1,7$ МПа. [3, С. 628] Похожие исследования проводились в Ставропольском НГДУ и в НГДУ "Горскнефть". [4, С. 134]

Результаты испытаний показали, что объёмный расход смеси пропорционален квадратному корню из перепада давления (рис. 1) и может быть определён по формуле:

$$Q_0 = k\alpha F_0 \sqrt{2\Delta p / \rho_{cp}} \quad (1)$$

где k – поправочный множитель, зависящий от β_0 , $\Delta p/p$, m и свойств веществ смеси; α – коэффициент расхода диафрагмы; F_0 – площадь отверстия диафрагмы; ρ_{cp} – расходная плотность смеси. [3, С. 628; 4, С. 134]

Рис. 1. Зависимость расхода газонефтяной смеси ($\beta_0 = 0,85$) от перепада давления для диафрагмы. При m : 1 – $0,425$; 2 – $0,1$

На рис. 2 приведена зависимость k от β при разных m . Кривые 1-4 относятся к водовоздушным, а 5-6 – к нефтегазовым смесям. С увеличением β_0 коэффициент k возрастает сначала незначительно, а потом всё более стремительно, достигая максимума при $\beta_0 = 0,95 \dots 0,98$, после чего резко падает. Множитель k тем больше, чем меньше m и чем больше Δp . Это связано с тем, что с увеличением Δp всё сильнее проявляется разница ускорений в диафрагме между отдельными фазами. При $m > 0,5$ и β_0 в пределах от 0 до $0,6$ коэффициент k отличается от единицы не более чем на 3-5 %. Но увеличение отношения $\Delta p/p$ приводит, на основании опытов ГрозНИИ, к увеличению k . Кроме того, k зависит от свойств веществ смеси – для водовоздушных смесей он оказался значительно больше, чем для нефтегазовых. [3, С. 628-629]

Рис. 2. Зависимость множителя k от газосодержания β при различных m :
 1 – 0,1; 2 – 0,2; 3 – 0,3; 4 – 0,5; 5 – 0,1; 6 – 0,425

Рис. 3. Зависимость поправочного множителя от газосодержания газонефтяных смесей при m : 1 – 0,2; 2 – 0,4; 3 – 0,425

На рис. 3 приведены опытные значения поправочного множителя, полученные в Ставропольском НГДУ и в НГДУ "Горскнефть". Анализ показал, что в области $0 < \beta_r < 0,9$ они описываются линейной зависимостью (2) с погрешностью $\pm 4\%$. [4, С. 135]

$$k = 1 + 0,25\beta_r \quad (2)$$

При известном газовом факторе Γ_0 газосодержание и плотность газонефтяной смеси в зависимости от давления p и температуры T можно рассчитывать по формулам [4, С. 135]:

$$\beta_r = B / (b_n + B); \quad (3)$$

$$\rho_{см} = (\rho_{но} + \rho_{го}\Gamma_0) / (b_n + B) \quad (4)$$

где

$$B = [\Gamma_0 - k_p(p - p_0)] \frac{pT}{p_0T_0} z;$$

$\rho_{но}$ – плотность дегазированной нефти; $\rho_{го}$ – плотность газа при $p_0 = 0,098$ МПа и $T_0 = 293$ К; b_n – объёмный коэффициент, определяемый по диаграмме Стендинга или по формулам В. И. Афанасьева [4, С. 104]:

$$\begin{aligned}
 b_H &= a\Gamma_o + c(T - 273) + d \\
 a &= 0,00237 + 0,00035(\rho'_{r-1}); \\
 c &= 0,000366 + 0,000262(\rho'_{r-1}); \quad (5) \\
 d &= 0,984 - 0,0083(\rho'_{r-1}); \\
 \rho'_{r-1} &= \rho_{r0} / 1,293;
 \end{aligned}$$

k_p – коэффициент растворимости газа в нефти при давлении насыщения $p_{нас}$: [4, С. 104]

$$k_p = \Gamma / p_{нас}; \quad (6)$$

z – коэффициент сжимаемости, который может быть определен по формуле, полученной в Гипростокнефти [4, С. 105]:

$$\begin{aligned}
 z &= 1 - [(p - 0,6)(0,00345 \rho'_{r-1} - 0,000466) + 0,015] \times \\
 &\times [1,3 - 0,0144(T - 293)] \text{ при } p > 0,6; \quad (7) \\
 z &= 1 \text{ при } p \leq 0,6
 \end{aligned}$$

Подставляя (2) – (4) в (1), с учетом $m = d_0^2/D^2$ (D – внутренний диаметр трубопровода, d_0 – диаметр отверстия диафрагмы) получаем следующую формулу [4, С. 135]

$$Q_{но} = 0,785 \text{ cm} D^2 \left(1 + \frac{0,25B}{b_H + B} \right) \sqrt{\frac{2\Delta p}{(\rho_{но} + \rho_{го}\Gamma_o)/(b_H + B)}} \quad (8)$$

Выведенная зависимость позволяет найти дебит нефти при известном газовом факторе в случае использования расходомера переменного перепада давления с диафрагмой в двухфазном газонефтяном потоке.

Литература:

1. Кремлевский П. П. Перспективы развития расходомеров переменного перепада давления // Измер. расх. жидк. газа и пара. – М., 1965. – С. 3-9.
2. Кремлевский П. П. Расходомеры и счетчики количества. Л.: Машиностроение, 1975. – 776 с.
3. Кремлевский П. П. Расходомеры и счетчики количества: Справочник. – Л.: Машиностроение, 1989. – 701 с.
4. Медведев В. Ф. Сбор и подготовка неустойчивых эмульсий на промыслах. – М.: Недра, 1987. – 144 с.
5. Технические измерения и приборы. Часть 1. Измерение теплоэнергетических параметров: Учебное пособие для студентов дневной и заочной формы обучения специальности 220301 «Автоматизация технологических процессов и производств» / Н. В. Чистофорова, А. Г. Колмогоров. – Ангарск, АГТА, 2008. – 200 с. URL: http://window.edu.ru/resource/098/62098/files/TIP_1.pdf (дата обращения: 3.12.2016).

6. Хансуваров К. И., Цейтлин В. Г. Техника измерения давления, расхода, количества и уровня жидкости, газа и пара: Учебное пособие для техникумов. – М.: Издательство стандартов, 1990. – 287 с.

КОНТУР С ИМПУЛЬСНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

Мещеряков А. Ю.,

*Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарёва*

Обеспечение тепловой энергией потребителей способствует решению многих социальных и народнохозяйственных потребностей. При этом, повышение тепловой и общей экономичности энергетического производства теплоты, обеспечение экономичного и качественного теплоснабжения жилищно-коммунальных и промышленных комплексов, снижение трудозатрат в тепловом хозяйстве, улучшение экологической обстановки в городах и промышленных районах, являются важнейшими задачами при производстве, транспортировке, распределении и потреблении тепловой энергии. Основа всей технической и экономической составляющей теплоэнергетической системы – температурный график работы тепловых сетей, соответствию которому является существенной задачей эксплуатации присоединенных к ним различных систем теплоснабжения.

Существует ряд причин, по которым температура обратной сетевой воды после систем теплоснабжения оказывается выше требуемой. К примеру, это могут быть завышенный расход сетевой воды у потребителей или несогласованная работа циркуляционных насосов. П.9.2.1. Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» [1] гласит: «Отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, должно быть в пределах $\pm 3\%$ от установленного температурного графика. Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5% ». Превышение данного норматива влечет применение штрафных санкций к теплоснабжающим организациям.

В основном данную проблему решают за счет корректирующих контуров, представляющих собой систему трубопроводов с перекачивающими устройствами (как правило, электродвигатель с насосом и т. п.), работающими в совокупности с регулирующей и запорной арматурой. Они осуществляют регулируемый подмес

теплоносителя из обратного трубопровода в подающий трубопровод для поддержания работы системы теплоснабжения согласно температурному графику. Подобные пути решения вышеназванной проблемы приводят к дополнительным затратам на транспортировку теплоносителя, требуя эксплуатации и обслуживания квалифицированным персоналом.

С целью оптимизации работы системы теплоснабжения в случаях, когда у однотипных потребителей температура обратной сетевой воды оказывается выше требуемой, возможно использовать техническое решение, позволяющее осуществлять регулируемый подмес теплоносителя из обратного трубопровода в подающий трубопровод без дополнительных затрат электрической энергии. Это делается возможным при переходе на импульсную циркуляцию теплоносителя в системе теплоснабжения [2], где импульс количества движения теплоносителя будет использован для организации работы корректирующего контура с импульсной циркуляцией теплоносителя [3].

В импульсной системе теплоснабжения [4] использование части кинетической энергии движущегося теплоносителя осуществляется за счет избыточного давления, возникающего в результате гидравлического удара. Гидравлический удар – резкое повышение давления в потоке жидкости, вызванное мгновенным изменением скорости ее течения в ограниченном пространстве. На основе использования гидравлического удара работает самоподдерживающееся водоподъемное устройство, называемое гидравлическим тараном [5].

Первый гидравлический таран построили в городе Сен-Клу под Парижем братья Жозеф и Этьен Монгольфье в 1796 году, через 13 лет после своего знаменитого воздушного шара. Теорию гидравлического тарана создал в 1908 году Н.Е. Жуковский, который в 1897-1898 годах создал теорию гидравлического удара [6], что позволило поставить расчёты на научную основу. Однако, лишь в 1930 году профессором С.Д. Чистопольским в работе «Гидравлический таран» был опубликован метод теоретического расчёта этих устройств. Его работы позволили усовершенствовать конструкцию этого устройства и повысить его КПД.

Производительность гидравлического тарана можно ориентировочно оценить по таблице 1. Она связывает отношение массы воды (m), поднятой гидротараном, к массе воды (M), поступившей из водоема, и отношение высоты подъема воды h к высоте H ее падения к гидротарану.

Таблица 1 – Производительность гидравлического тарана

m/M	0,3	0,2	0,15	0,1	0,06	0,05	0,03	0,02	0,01
h/H	2	3	4	6	8	10	12	15	18

На рисунке 1 представлена принципиальная схема импульсной системы отопления здания [7] при зависимом присоединении к источнику теплоты, которая работает следующим образом. Теплоноситель, проходящей по трубопроводу 1 (Т1) поступает в радиатор 2, где, отдавая тепло, охлаждается и отводится по обратному трубопроводу 3 (Т2). Охлажденный теплоноситель после радиатора 2, двигаясь по обратному трубопроводу 3 с определенной скоростью, закрывает проходное сечение установленного на нем ударного узла [8] 4. В этот момент в обратном трубопроводе 2 создается гидравлический удар, под действием которого закрывается обратный клапан 5, установленный на обратном трубопроводе 3 (до смесительного трубопровода 7) и открывается обратный клапан 6, установленный на смесительном трубопроводе 7. Под избыточным давлением часть теплоносителя, охлажденного в радиаторе 2, выдавливается в гидравлический аккумулятор 8, а из него через регулировочную арматуру 9 по смесительному трубопроводу 7 охлажденный теплоноситель поступает в подающий трубопровод 1 системы отопления. Избыточное давление гидравлического удара, искусственно созданного в обратном трубопроводе 2, падает, автоматически открывается проходное сечение ударного узла 4, открывается обратный клапан 5 и закрывается обратный клапан 6, а затем процесс вновь повторяется в описанной выше последовательности. Коэффициент смешения будет зависеть от степени открытия регулировочной арматуры 9, установленной на смесительном трубопроводе 7 после гидравлического аккумулятора 8, а также от пропускной способности ударного узла 4 и его частоты генерации импульсов гидравлического удара.

Рис. 1. Принципиальная схема импульсной системы отопления при зависимом присоединении к источнику теплоты

Достоинствами применения корректирующей линии с импульсным движением теплоносителя на основе принципа работы гидравлического тарана являются [9]:

– простота конструкции и малая металлоемкость, которые позволят обеспечить надежность и долговечность технического решения [10];

– снижение, а в некоторых случаях полное отсутствие, затрат электрической энергии на перекачку теплоносителя;

– при импульсном режиме течения теплоносителя достигается эффект самоочищения системы теплоснабжения от накипи трубопроводов, теплообменного оборудования и сопутствующей запорной арматуры;

– снижаются затраты на промывку системы теплопотребления, упрощается межсезонное обслуживание и увеличивается срок службы теплоиспользующего оборудования;

– при импульсном режиме течения теплоносителя интенсифицируется процесс теплопередачи между горячим и холодным флюидами [11, 12].

При отмеченных выше положительных качествах корректирующая линия с импульсной циркуляцией теплоносителя имеет свои недостатки. К примеру, длительность положительной волны гидравлического удара должна быть достаточной для того, чтобы обратный клапан успел открыться и пропустить достаточный объём теплоносителя. Это время определяется конструктивными параметрами и эксплуатационными характеристиками ударного узла. Однако даже при названных недостатках применение описанного выше технического решения по организации корректирующего контура с импульсной циркуляцией теплоносителя в системе теплопотребления позволит наиболее полно использовать топливно-энергетические ресурсы.

Литература:

1. Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/185671/#ixzz4QxrBNN8b>
2. См. Пат. 98060 Российская Федерация, МПК F24D 3/00. Система теплоснабжения / А. П. Левцев, А. Н. Макеев, А. М. Зюзин ; заявитель и патентообладатель ННОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО». – № 2010122249/03 ; заявл. 31.05.2010 ; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 27.
3. Левцев А. П. Корректирующий контур с импульсной циркуляцией теплоносителя в составе теплового пункта системы теплоснабжения / А. П. Левцев, А. Н. Макеев, Я. А. Нарватов, А. А. Голянин // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-1. URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=20925> (дата обращения: 28.09.2016).
4. Макеев А. Н. Импульсная система теплоснабжения общественного здания ; автореф. дис. ... канд. техн. наук / А. Н. Макеев. – Саранск, 2010. – 20 с.
5. Пат. на полезную модель 82798 Российская Федерация, МПК F04F 7/02. Таран гидравлический / А. Н. Макеев, А. П. Левцев ; заявитель и патентообладатель гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва». – № 2008150029/22 ; заявл. 17.12.2008 ; опубл. 10.05.2009, Бюл. № 13.

6. Жуковский Н. Е., О гидравлическом ударе в водопроводных трубах, М. – Л., 1949.

7. Пат. на полезную модель 88104 Российская Федерация, МПК F24D 3/02. Система отопления (варианты) / А. Н. Макеев, А. П. Левцев, А. А. Лазарев ; заявители и патентообладатели А. Н. Макеев, А. П. Левцев, А. А. Лазарев. – № 2009126711/22 ; заявл. 13.07.2009 ; опубл. 27.10.2009, Бюл. № 30.

8. Пат. на полезную модель 113546 Российская Федерация, МПК F15B 21/12. Ударный узел для газогидравлического устройства (варианты) / А. П. Левцев, А. Н. Макеев, А. М. Зюзин ; заявитель и патентообладатель НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО». – № 2011141604/06 ; заявл. 13.10.2011 ; опубл. 20.02.2012, Бюл. № 5.

9. Левцев, А. П. Импульсные системы тепло- и водоснабжения: монография / А. П. Левцев, А. Н. Макеев; под общ. ред. д-ра техн. наук проф. А. П. Левцева. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2015. – 172 с.

10. Пат. 99553 Российская Федерация, МПК F04F 7/00. Водоподъемное устройство / А. П. Левцев, А. Н. Макеев ; заявитель и патентообладатель гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва». – № 2010125580/06 ; заявл. 22.06.2010 ; опубл. 20.11.2010, Бюл. № 32.

11. Левцев, А. П. Влияние импульсного режима течения теплоносителя на коэффициент теплопередачи в пластинчатом теплообменнике системы горячего водоснабжения / А. П. Левцев, С. Ф. Кудашев, А. Н. Макеев, А. И. Лысяков // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 2; URL: [http : // www.science-education.ru / 116-12664](http://www.science-education.ru/116-12664) (дата обращения: 08.04.2014).

12. Пат. 95814 Российская Федерация, МПК F28F 1/00. Теплообменник / А. П. Левцев, А. Н. Макеев, С. Ф. Кудашев ; заявитель и патентообладатель гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва». – № 2010108263/22 ; заявл. 05.03.2010 ; опубл. 10.07.2010, Бюл. № 19.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ВОЛОКОН В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Муסיфулина А. А.,

Оренбургский государственный университет

В 1963 году в американской научно-исследовательской инженерной лаборатории открыли полипропилен – уникальный волоконный материал, который повышает сопротивление удару и обеспечивает устойчивость бетона к его раскалыванию. Но только в 80-х годах полипропилен получил широкое распространение в практике строительства. На сегодняшний день полипропиленовые волокна для бетона широко применяются во всем мире. Как модифицированная добавка полипропиленовое волокно повышает трещиностойкость и ударную прочность бетона [2].

Полипропиленовые волокна производятся непрерывным способом из гранул чистейшего полипропилена СЗН6 путем экструзии и вытяжки при нагревании с последующим нанесением на поверхность замасливающего состава, способствующего рассеиванию и сцеплению поверхности фиброволокна с цементным раствором, затем происходит нарезка волокна в зависимости от области применения ВСМ. Волокна строительные микроармирующие, равномерно распределяются в бетоне. Благодаря своей тонкости и большой гибкости, фиброволокна не выступают на поверхности конструкций, что делают их более гладкими и ровными [1].

Полипропиленовые волокна являются продуктами химической промышленности, которые представляют собой легкие синтетические волокна с малой плотностью ($0,91 \text{ г/см}^3$), но высокими прочностными характеристиками (170-260 МПа) [1]. Полипропиленовое волокно применяется в железобетонных конструкциях в гражданском, промышленном и дорожном строительстве как компонент строительных растворов и смесей, модифицирующий структуру вяжущих веществ и предотвращающий образование трещин на ранних стадиях твердения бетона. На (Рис.1) представлены сравнительная характеристика обычного бетона и бетона с добавлением полипропиленового волокна.

Рис.1. Сравнительная характеристика бетонов

Полипропиленовые волокна применяют во всех областях использования бетона. Этот материал используется в железобетонных конструкциях мостов, водохранилищ, набережных. Чаще всего полипропиленовые волокна применяются в железобетонных плитах покрытий [2]. Полипропиленовое волокно ВСМ полностью совместимо с любыми известными добавками в бетон и растворы. Все это делает полипропиленовые волокна очень популярными и широко распространенными.

Высокие физико-механические характеристики полипропиленовых волокон, установленные на этапе лабораторных и опытных производственных экспериментов, доказывают их широкое использование при изготовлении изделий и конструкций, в том числе тонкостенных, подверженных динамическим и знакопеременным

нагрузкам. Опыт применения полипропиленовых волокон в нашей стране свидетельствует о том, что они успешно конкурируют с железобетонными.

Литература:

1. Перепёлкин В. П. Полипропилен, его свойства и методы переработки. – Л.: ЛДНТП, 1963.
2. Рабинович Ф. Н. Бетоны, дисперсно-армированные волокнами: Обзор ВНИИЭСМ. – М., 1976.

ИЗЫСКАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ ЗЕРНА

**Шатохин И. В.,
Скоробогатько Н. В.,
Масюков А. М.,**

ВГАУ им. Императора Петра I, г. Воронеж

Получаемый в результате обмолота и частичной очистки на комбайне бункерный ворох, кроме зерен основной культуры, обычно содержит примеси не только побочной культуры, но и семена сорных растений, соломистые включения, полову и др. Поэтому для очистки зерна от засорителей, а также от неполноценного зерна проводится послеуборочная обработка этого вороха.

Основные показатели эффективности послеуборочной обработки зерна – потери, материальные, энергетические и трудовые затраты, чистота и повреждение полученного зерна зависят как от фракционного состава поступающего на обработку зернового вороха, так и состава технологического оборудования.

Нами проведена оценка качества очистки зерна на зерноочистительном агрегате ЗАВ-40, включающем две зерноочистительные машины – скальператор А1-БСО и сепаратор А1-БИС-100, один загрузочный скребковый транспортер и два ковшовых элеватора.

В результате опытов было установлено, что в исходном ворохе, поступающем на обработку содержится около 75 % зерна пшеницы. Остальные 25 % приходятся на зерна дробленые, необмолоченные, щуплые и незерновые компоненты. В результате обработки вороха чистота зерна повысилась до 85,52 %, что конечно недостаточно. Около 15 % зерновых и незерновых засорителей зерноочистительные машины не смогли выделить из зернового вороха. Одной из причин недостаточного качества обработки зерна могут являться недостаточно обоснованные параметры рабочего оборудования.

Учитывая тот факт, что зерноочистительные машины исследуемого агрегата обеспечивают разделение зернового вороха по раз-

мерам и аэродинамическим характеристикам нами проведены исследования возможности разделения исходного вороха с помощью воздушного потока и на решетках с круглыми и прямоугольными отверстиями. Результаты исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Разделение зернового вороха на фракции решетками

Размер отверстий решет, мм	Масса отдельных компонентов зернового вороха, %					
	Зерно				Примеси незерновые	Всего
	целое	дробленое	щуплое	в оболочке		
Решета с прямоугольными отверстиями						
3,6				46,7	2,5	49,2
3,4	1,9			16,9	5,6	24,4
3,2	8,9	6,9		12,5	10,0	38,3
3,0	62,1	29,2		8,8	46,1	146,2
2,8	15,8	18,1		5,9	20,6	60,4
2,6	9,5	13,9	10,7	4,0	8,1	46,2
2,4	1,6	9,0	30,0	3,7	3,7	48,0
2,2	0,2	6,9	24,3	1,5	2,5	35,4
2,0		6,3	16,4		0,5	23,2
1,8		5,6	11,4		0,3	17,3
1,6		4,2	7,0		0,2	11,4
Всего	100	100	100	100	100	
Решета с круглыми отверстиями						
7,0				37,0	8,8	45,8
6,5				22,8	10,1	32,9
6,0				14,3	12,3	26,6
5,5				9,0	29,8	38,8
5,0				7,2	20,2	27,4
4,5	5,4	2,5		5,2	13,2	26,4
4,0	67,0	32,1	21,7	2,8	4,0	127,6
3,5	24,1	57,9	44,9	1,6	1,8	130,2
3,0	3,5	7,6	28,5			39,6
2,5			4,8			4,8
Всего	100	100	100	100	100	

Зерно выделяется на решетках с прямоугольными отверстиями размерами от 2,0 до 3,4 мм. Следовательно, если удалить сход с ре-

шета 3,6 и проход решета 2,0, то можно выделить часть как зерновых, так и незерновых примесей. В этом случае чистота зерна в оставшемся ворохе будет равна 82,8 %. То есть получили повышение чистоты семян в ворохе с 75,0 до 82,8 %.

При использовании круглых отверстий зерно выделяется на решетках с размерами от 3,0 до 4,5 мм.

Следовательно, если удалить сход с решета 5,0 и проход решета 3,0, то можно выделить также часть, как зерновых, так и незерновых примесей.

В этом случае чистота зерна в оставшемся ворохе будет равна 94,8 %. То есть получили повышение чистоты семян в ворохе с 75,0 до 94,8 %. Откуда видно, что качество очистки зерна на решетках с круглыми отверстиями лучше, чем при очистке на решетках с продолговатыми отверстиями.

В таблице 2 представлены результаты оценки состава зернового вороха при его обработке воздушным потоком

Таблица 2 – Разделение зернового вороха по аэродинамическим признакам

Размер отверстий решет, мм	Масса отдельных компонентов зернового вороха, %					
	Зерно				Примеси незерновые	Всего
	целое	дробленое	щуплое	в оболочке		
3,46	0	0	0	0	34,2	34,2
4,47	0	0	4,73	0	20,4	25,1
5,29	0	0	11,9	0	17,8	29,7
6	0	0	14,5	0	11,7	26,2
6,63	0	4,82	14,5	7,29	6,67	33,3
7,21	0	10,7	23,3	13,8	3,5	51,3
7,75	0,04	22,9	16,4	18,6	2,5	60,4
8,25	0,11	32,5	8,18	30,5	1,67	73
8,72	0,47	13,9	4,73	16,7	0,83	36,6
9,17	2,9	8,8	0	9,92	0,42	22
9,59	9,06	5,06	0	2,66	0	16,8
10	52,2	2,53	0	1,42	0	56,2
10,2	28	0	0	0	0	28
10,4	7,25	0	0	0	0	7,25
Всего	100	100	100	100	100	34,2

По данным таблицы 2 видно, что начало выделения зерна соответствует скорости движения воздуха 7,75 м/с. При этом вместе с воздухом из вороха выносятся до 0,04 % всего зерна. Если исключить вынос зерна на этом этапе его обработки, то скорость движения воздуха должна быть не более 7,21 м/с. При такой скорости возможно выделение 15,52 % дробленого зерна, 68,93 % щуплого зерна, 21,09 % зерна в оболочке и 94,24% незерновых примесей. В этом случае чистота зерна в оставшемся ворохе будет равна 82,7 %.

Известно, что схема обработки семенного материала будет тем проще, чем чище будет исходный ворох и чем больше средняя всхожесть зерна. Выделение семенной фракции по аэродинамическим признакам позволит получить несколько меньшее количество семян (51,3%), но по качеству семенного вороха значительно лучшую, чем при разделении по размерам. Чистота зернового вороха составляет около 100 %, а средняя всхожесть выделенного зерна – 92,8 %.

Из выше изложенного следует, что наиболее эффективна подготовка зернового вороха к фракционированию с помощью разделения его по аэродинамическим признакам.

На основании выше изложенного можно отметить, что в технологической линии необходимо предусмотреть очистку по аэродинамическим признакам со скоростью движения воздуха 7,21 м/с и разделение по размерам на решетках с круглыми отверстиями диаметром 5,0 и 3,0 мм.

Литература:

1. Оробинский В. И., Шатохин И. В., Парфенов А. Г. Качественные показатели работы зерноочистительного агрегата // Лесотехнический журнал, ВГЛТА, 2014. – Том 4. – № 3 (15). – 340 с. (С. 256-262).
2. Шатохин И. В., Парфенов А. Г. Качество очистки семян подсолнечника при послеуборочной обработке // Молодежный вектор развития аграрной науки: материалы 64-й студенческой научной конференции. – Ч. 1. – Воронеж: ВГАУ ВПО Воронежский ГАУ, 2013. – С. 23-26.
3. Шатохин И. В. Оценка качества обработки зерна на зерноочистительном агрегате ЗАВ-40 // Актуальные вопросы современной техники и технологии: Сборник докладов XIII-й Международной научной конференции (Липецк, 25 октября 2013 г.). – Липецк: Изд. центр «Гравис», 2013. – 168 с. (С. 146-148).
4. Шатохин И. В., Масюков А. М. Показатели работы зерноочистительного агрегата ЗАВ-40 // Молодежный вектор развития аграрной науки: материалы 65-й студенческой научной конференции. – Ч. 1. – Воронеж: ВГАУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. – 235 с. (С. 34-37).

МЕХАНИЗАЦИЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Шатохин И. В.,
Дикарев М. Ю.,
Масюков В. М.,

ВГАУ им. Императора Петра I, г. Воронеж

Важным фактором, определяющим эффективность производства зерна, является уровень обеспеченности производства зерноуборочными комбайнами. Низкий уровень механизации уборочных процессов является основной причиной снижения урожайности продукции, а также сокращения посевных площадей. Нами выявлено, что повышение технической оснащённости хозяйств способствует снижению себестоимости производства, повышению урожайности, прибыли и рентабельности [2, 3].

Насыщение зернового производства техническими средствами возможно двумя способами: увеличением количества единиц комбайнов и использованием более эффективных, высокопроизводительных, а, следовательно, более энергоёмких технических средств. Что касается первого способа, то мы выявили (табл. 1), что в течение исследуемого периода (2003–2015 гг.) наблюдается тенденция снижения количества комбайнов.

Таблица 1 – Динамика комбайнового парка Воронежской области

Годы	Наличие на начало года, шт	Приобретено, шт	Степень обновления, %	Списано, шт	Наличие на конец года, шт
2003	7595	203	2,7	834	6964
2004	6700	168	2,5	795	6073
2005	5631	144	2,6	566	5209
2006	4860	164	3,4	550	4474
2007	4223	197	4,7	511	3909
2008	3494	258	7,4	484	3268
2009	3270	195	6,0	352	3113
2010	3022	148	4,9	292	2878
2011	2832	132	4,7	153	2811
2012	2391	129	5,4	51	2469
2013	2367	35	1,5	38	2364
2014	2235	33	1,5	34	2234
2015	1752	120	6,7	110	1762

Степень обновления техники в большинстве случаев меньше, чем списание устаревших машин. Так, число зерноуборочных комбайнов по области в 2003 году составляло соответственно 6964 еди-

ницы, к 2015 году сократилось до 1762 единицы или в 3,95 раза [1].

Сегодня в хозяйства поступает более мощная и высокопроизводительная техника нового поколения, как отечественного, так и зарубежного производства, которая может компенсировать количественный недостаток зерноуборочных комбайнов. Поэтому рассмотрим второй способ обеспечения сельского хозяйства техническими средствами – это внедрение в производство новой, более эффективной и высокопроизводительной техники.

С этой целью мы рассмотрели как все энергетические мощности, так и по комбайнам (табл. 2).

Таблица 2 – Энергетические мощности Воронежской области, тыс. л. с.

Годы	Всего энергетических мощностей	В том числе мощности двигателей комбайнов	Приходится энергетических мощностей комбайнов на 100 га посевов, л. с.
2003	5772,4	1132,0	63,2
2004	5125,6	1085,9	60,6
2005	4444,0	926,8	51,7
2006	3928,7	826,2	46,1
2007	3603,7	733,5	40,9
2008	3212,8	664,8	37,1
2009	3160,0	668,0	37,3
2010	3111,0	670,0	37,4
2011	3565,0	661,1	36,9
2012	2977,8	644,8	36,0
2013	3094,5	669,1	37,3
2014	2921,1	642,0	35,8
2015	2893,5	649,2	36,2

Выявлено, что за период с 2003 по 2015 гг произошло снижение всех энергетических средств с 5772,4 до 2893,5 тыс. л. с. Аналогичное снижение наблюдается по комбайнам. В результате в 2015 году на 100 га посевов приходится 36,2 л. с. энергетических мощностей комбайнов вместо 63,2 в 2003 году.

На основании данных по количеству в составу технических средств и их энергетических мощностей нами проведен расчет средней мощности комбайна за период с 2003 по 2015год (табл. 3).

Таблица 3 – Динамика средней мощности двигателя 1 комбайна, л. с.

Год	Средняя мощность						
2003	162,6	2006	184,7	2009	214,6	2012	261,2
2004	178,8	2007	187,6	2010	232,8	2013	283,0
2005	177,9	2008	203,4	2011	235,2	2014	287,4
						2015	368,4

В результате выявлено, что мощность одной усредненной единицы зер-ноуборочных комбайнов за период с 2003 по 2015 год повысилась со 162,6 до 368,4 л. с. Т. е. увеличение энергоемкости этих технических средств составило в 2,27 раза. Принимая во внимание тот факт, что за исследуемый период тем снижения количества зерноуборочных комбайнов (3,95 раза) значительно больше темпа прироста мощности (2,27) можно отметить следующее. Намечившаяся тенденция внедрения в производство новых высокопроизводительных комбайнов имеет довольно низкие темпы, обусловленные производством этих машин и финансовыми возможностями сельского хозяйства. Поэтому на сегодня наращивание темпов технической оснащенности хозяйств зерноуборочными комбайнами может осуществляться как за счет использования машин нового поколения, так и за счет увеличения количественного состава машин старых модификаций.

Литература:

1. Наличие сельскохозяйственной техники в сельхозпредприятиях: Стат. сборник. – Воронеж. – 2016. – 28 с.
2. Шатохин И. В., Шатохина Л. А., Хаустова Г. И. Динамика технической оснащенности сельскохозяйственного производства Воронежской области // *Materialy VIII Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja 2012» Volume 5. Ekonomiczne nauki.: Przemysl.Nauka I studia* – 72 str, (С. 42-45).
3. Шатохин И. В., Хаустова Г. И., Шатохина Л. А. Техническая оснащенность-как один из факторов, производства зерна в отдельных почвенно-климатических зонах Воронежской области // *Вестник ВГАУ, 2011. – Выпуск 2 (29). – С. 34-36.*

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

МОЛОДЕЖНАЯ КСЕНОФОБИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Казанцева М. А.,

Башкирский государственный университет

Проблема ксенофобии – актуальная и сложнейшая проблема современного молодежного общества. В качестве наиболее яркого проявления ксенофобии считают преступления, основанные на неприязни представителей другой национальности, веры, культуры.

Резкое обострение социально-экономических проблем в стране, зачастую проецируемых идеологами протестных движений на межнациональное бытийное пространство, провоцирует возникновение молодежной ксенофобии и делает ее острой социокультурной темой, требующей и теоретического осмысления, и практического решения.

Ксенофобия является сложным комплексом отрицательных эмоциональных проявлений. Под ней также понимают страх или ненависть к чужому, непривычному, она характеризуется чувством враждебности, презрения, отвращения к чужому и при этом ощущением собственного превосходства.

Молодежная ксенофобия обусловлена возрастными и психологическими особенностями молодых людей. Молодежь зачастую не обладает тем опытом, который лежит в основе взаимодействия людей разных культур, религий, языков и т.д. Отсутствие такого опыта выражается в некритическом восприятии стереотипов. В качестве источников подобных стереотипов выступают значимые другие – это те люди, которые играют в жизни конкретного человека очень большую роль, влияя на формирование его убеждений, установок, представлений, ценностей, а также являясь образцом для подражания. Значимые другие имеют особое значение для социализации данного индивида. Поэтому пропаганда толерантности должна быть направлена не только на молодежь, но и должна затрагивать все слаты общества. Помимо этого необходимо контролировать процесс социализации молодежи, чтобы картина мира, передаваемая социализирующим персоналом, была непротиворечивой.

Часто молодежь пытается воздействовать на мир и установить в нем справедливость, наказывая виновных, по их мнению, в их проблемах, применяя насилие. Большой процент преступлений, совершаемых молодыми людьми сегодня, имеет в своей основе чувство ненависти к другому, не похожему на них. С увеличением числа совершаемых правонарушений страшным образом растет их жесто-

кость. Для предупреждения данной проблемы, на наш взгляд, необходимо организовать пропаганду культуры мира среди молодежи, а также привить им навыки бесконфликтного общения, информируя людей о том, что преступления на почве ненависти представляют огромную угрозу для общества.

В частности, так называемые «символы вражды» создают особые «зоны страха», воспринимаемые представителями уязвимых групп как особо опасные места, находящиеся под контролем ксенофобов. Потенциальные жертвы обходят эти места стороной, ограничивая свою мобильность. Поэтому важно уделить особое внимание таким символам и работать над организацией социально пространства, чтобы обеспечить в нем безопасное пребывание каждого, ведь эти знаки служат средством распространения ксенофобских, ультраправых идей, смысл которых хорошо знаком не только их носителям, но и их жертвам.

Чтобы обеспечить и правильно организовать работу с молодежными субкультурами, важно знать их особые черты. К агрессивным субкультурам, в частности, относят расистские группы – наци-скинхеды, наци-стрейтэджеры и т. д. Молодежные субкультуры типа готов, эмо, панков и других в большинстве своем опасности для общества не представляют. Поэтому необходимо направить силы на профилактическую работу с представителями первого типа. Из-за тотального контроля и преследования «неформалов» – более открытых и менее опасных субкультур – ультраправые могут чувствовать себя комфортно и относительно безопасно.

Также необходимо отметить и обратить внимание на то, что различные концерты, распространение печатной и музыкальной продукции, т.е. всевозможные проявления «правой сцены» не только координирует ультраправые молодежные субкультуры, но и содержат прямые призывы с целью разжечь межрасовую и межнациональную рознь.

В качестве общих рекомендаций по профилактике проявлений молодежной ксенофобии считаем целесообразным назвать следующие:

- 1) профилактика возникновения данной проблемы в обществе должна стать приоритетной задачей как государственной молодежной политики, так и молодежной работы в целом на всех ее уровнях, необходимо организовать ресурсное, экспертное и информационно-методическое обеспечение данного направления деятельности;

- 2) необходимо обратиться к целенаправленному поиску и разработке инновационных методик и общественных технологий, чтобы противостоять ксенофобным настроениям в молодежной среде, кроме того, отдельно нужно рассмотреть вопрос адаптации международного опыта в сфере борьбы с молодежной ксенофобией к российским условиям;

3) нужно контролировать ситуации ксенофобии и нетерпимости молодежи, обеспечить мониторинг за активностью и деятельностью различных радикально-настроенных группировок и субкультур, на основе данных, полученных путем наблюдения, должны разрабатываться соответствующие мероприятия;

4) необходимо оказать ресурсную, экспертную и информационно-методическую помощь и поддержку проектам разных общественных организаций, ставящих своей целью противостояние молодежной ксенофобии;

5) бороться с проблемой молодежной ксенофобии нужно совместными усилиями, задействовав опыт разных религиозно-этнических и культурных общностей, включая и неагрессивные молодежные субкультуры.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Егоров Н. А.,
Лисагор М. В.,

Северо-Восточный федеральный университет

Аннотация: В статье дается определение приключенческого туризма, а также раскрываются перспективы и проблемы развития данной отрасли в Республике Саха (Якутия). Проведен анализ имеющихся туристических объектов и услуг.

Ключевые слова: Приключенческий туризм, экотуризм, проблемы развития туризма, перспективы развития туризма, инфраструктура.

Введение: С давних времен люди испытывали жажду приключений. Не исключено, что каждый человек в детстве, прочитав книгу о «приключениях Оливера Твиста» или, посмотрев фильмы «Индианы Джонс» говорил про себя: «Я тоже так хочу». Испытать ощущения чего-то экстремального, необытного, раскрывать секреты чего-то неизведанного. Все это придает человеку некий драйв, желание пройти через все это. Конечно, люди, которые работают от отпуска до отпуска, могут воспользоваться услугами курортного туризма и загорать на пляже, твердя себе, что лучше быть не может. Но есть люди, которые всегда бросают вызов себе, а их как мне кажется не мало. Они испытывают потребность в получении новых знаний и опыта, расширении круг интереса. Таким смельчакам придется по душе приключенческий туризм.

Целью приключенческого туризма является приключение, возникающее в процессе отдыха, проходящего в разных местах, будь то лес, горы или пустыня. Такие путешествия объединяют в себе различные виды отдыха, но прежде всего – активные. О приключенческом туризме в российском законодательстве упоминаний немного. Прочитируем одно из таковых: «...будут развиваться экстремальный, спортивный, приключенческий, экспедиционный, рыболовный и другие виды активного отдыха» [1]

Приключенческий туризм – это уединение человека с природой. Если рассматривать Республику Саха (Якутия), то это идеальное место. Природа Якутии в основном не тронута хозяйственной деятельностью человека, есть места, где действительно не ступала нога человека. Якутия славится обилием рек и озер, высокими горами, необъятной тундрой и бескрайней тайгой. И если жителю Якутии, который очень любит свою Родину, это все знакомо и обыденно, то приезжему человеку все своеобразие окружающей природы, люди, их культура и хозяйство, инфраструктура доставят массу ярких и незабываемых впечатлений. Человек на Крайнем Севере не живет, а выживает в борьбе с холодом и труднодоступностью отдаленных районов. Порой простая поездка из одного пункта в другой пункт оборачивается настоящей борьбой за выживание с силами природы, где может победить только спокойствие, здравый ум и надежда. Можно сказать, что это рай для любителей острых ощущений. Но не стоит забывать о том, что человек не может так просто взять и начать свое приключение. Ведь для этого нужна инфраструктура, технология туристского обслуживания, специально заготовленные приключенческие маршруты, профессиональные работники, лицензии, безопасность. Все вышеперечисленное является формированием конкретного туристского продукта для удовлетворения потребности в туристской услуге.

Как мы знаем, приключенческий туризм, относительно, молодой вид туризма, следовательно неразвитый. На данный момент, в Якутии предлагают слишком малое количество услуг приключенческого туризма. Это экстремальные туры по рекам Лена, Тюнг, Бесюке, Кенгдей. Целью тура является преодоление водного пути, которое сопровождается сменами разных ландшафтов, спортивной рыбалкой и осенней охотой на водоплавающую дичь (после разрешения), походной жизнью со всеми ее атрибутами – палатки, спальные мешки, средства от укуса комаров, продукты питания впрок, костер и т. д. Также есть туры по горе «Кисилях», каньон «Ленские щęki» и т. д. [2].

Также стоит отметить, что в конкурсе «National Geographic Traveler Award» в 2016 году Якутия вошла в число лучших мест для экологического туризма (экотуризм), заняв третье место. А мы знаем, что экотуризм тесно связан с приключенческим. Первое место

заняла Вологодская область, второе место Алтайский край. Это еще один повод для развития данного туризма.

В современном мире туризм приобретает все большую значимость и является одной из главных отраслей экономики. Он имеет прямое отношение к улучшению инвестиционного климата в отдельных регионах [3], представляет собой категорию, символизирующую целую отрасль экономики, полноценное развитие которой возможно лишь посредством аккумуляции усилий многих отраслей народного хозяйства. С одной стороны, его развитие стимулирует рост производства в сопредельных отраслях экономики (транспорта, сельского хозяйства, культуры, образования, строительства, производства товаров народного потребления, торговли, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и т. д.), а с другой – оказывает значительное влияние на занятость населения, что, в свою очередь, имеет экономическое и социальное значение.

Важнейшими научно-практическими проблемами, требующими решения в ближайшем будущем, являются поиск и разработка наиболее эффективных технологий организации и методики проведения массовых туристских мероприятий, а на основе этих технологий – полного цикла оздоровления и физического развития занимающихся [4].

Для начала необходимо улучшить транспортную инфраструктуру. Развитие воздушного сообщения, а именно повышение качества и снижение стоимости авиаперелетов между городом Якутском и различными селами РС (Я), позволяет привлекать большее число туристов. Но снижение тарифов является непростой задачей для авиакомпаний, так как в цену авиаперевозки уже включены все издержки и добавочная стоимость. Снизить стоимость авиаперелетов возможно при увеличении числа клиентов авиакомпании и при наличии конкуренции.

Тем не менее, увеличить количество туристов можно с помощью развития маркетинга и рекламы. Первым шагом привлечения туриста является информирование. Для информирования населения необходимо развивать маркетинговые коммуникации. В настоящее время, большинство людей используют социальные сети и ряд различных программ. Их популярность может принести пользу.

Обычно, в местах для приключенческого туризма наблюдается полное отсутствие подготовки приключенческих путей. При отсутствии путей и их возможности преодоления, представителям данного вида туризма нечего предложить туристам. Также у местных страховых компаний туроператоры вызывают недоверие в связи с неполным знанием ситуации.

Вышеприведенные проблемы приводят к высоким ценам на услуги. Тем самым, выходы на природу в РС(Я) могут себе позволить

только обеспеченные люди, имеющие цель посетить Якутию целенаправленно или в рамках путешествия по стране.

Полное или частичное разрешение проблем развития туризма в Республике Саха (Якутия), послужить толчком для развития приключенческого туризма в РС (Я). Количество и качество услуг, разумная цена, информационная составляющая – эти факторы позволят привлечь туристов разных слоев населения.

Литература:

1. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2009 №2094-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. “Тундра” [Электронный ресурс] доступ по ссылке: <http://vtundra.com/yakutia/> (Дата обращения: 16.12.16)

3. Кутарев О. Ю. Региональный аспект организации туристско-рекреационной деятельности в Ростовской области // Социосфера: науч.-метод и теорет. журн./ гл. ред. Б. А. Дорошин. – Пенза: ООО Научно-издательский центр «Социосфера». – 2013. – № 4. – Т. 2. – С. 24-34

4. Ногина М. А. Приключенческий и экстремальный туризм: содержание понятий и причины популярности в молодёжной среде // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – № 3 (март). – С. 126-130.

МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СЕКТОРА ПРИГОРОДНОГО ЖИЛЬЯ

Коростин С. А.,

Волгоградский государственный университет

Несмотря на историческое разнообразие форм и методов реализации региональной жилищной политики, в большинстве регионов при разработке механизмов используют проверенный временем инструментарий:

1. Безвозмездное обеспечение жильем и улучшение жилищных условий граждан находящихся в социальной очереди, которую формируют органы местного самоуправления. Согласно жестких критериев, претендовать на получение бесплатного жилья могут незащищенные слои населения, такие как многодетные семьи, врачи, учителя и другие категории граждан, с доходом ниже определенного уровня. В настоящее время скорость обеспечения очередников жильем низкая, а максимальный срок ожидания в очереди в последние годы колеблется в районе 20 лет [1].

2. Получение субсидии гражданами при приобретении жилья из средств федерального бюджета по государственному жилищному сертификату. Для получения данной субсидии у гражданина не

должно быть жилых помещений для постоянного проживания, он должен проживать в общежитии, в служебном жилом помещении или в жилом помещении на условиях коммерческого найма [2].

3. Предоставление жилья за счет бюджетных средств льготным категориям граждан по федеральной программе «Жилище». Часто регионы принимают свои программы в области жилищной политики по обеспечению льготников, таких как дети-сироты, молодые специалисты государственных и муниципальных органов и учреждений [3, 4].

4. Ипотечное кредитование на строительство или приобретение готового жилья под залог приобретаемой недвижимости на долгий срок (до 20 лет), что признано основной формой обеспечения жильем граждан со средними доходами. Ипотечный кредит является объектом государственной поддержки, а для его получения заемщик должен обладать хорошей кредитной историей, иметь первоначальный взнос (от 10 до 30 % стоимости жилья), а также обязан застраховать себя и жилье [5].

5. Жилищные сберегательные программы, такие как строительные ссудосберегательные кассы, например. По данным программам льготный кредит предоставляется лишь после накопления на счете определенной суммы за счет сделанных периодических платежей. До момента накопления участником программы необходимой суммы, его взносы используются для кредитования других участников, уже накопивших требуемую сумму. Регулярные платежи участника программы говорят о стабильности его дохода и исключают необходимость наличие положительной кредитной истории [6].

6. Государственно-частное партнерство (ГЧП) позволяет снизить фактор бюджетного дефицита региона в процессе финансирования жилищного строительства и вовлекает частный капитал в сферы экономики, которые ранее были доступны только государству.

7. Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), участие в которых является более доступной формой для граждан. Для участия в ЖСК гражданину необходимо накопить сумму первоначального платежа в размере 5-10 % от стоимости будущего жилья. Главное отличие ЖСК от жилищно-накопительных кооперативов и строительно-сберегательных касс – непосредственное участие в строительстве жилья, что позволяет снижать стоимость строительства. Низкий первоначальный платеж, контроль за процессом строительства, поэтапность внесения денежных средств – все это позволяет относительно безболезненно для семейного бюджета принять участие в деятельности ЖСК и строить собственный дом, самостоятельно определяя его параметры и характеристики.

Изложенные в статье существующие механизмы решения жилищной проблемы применимы как для стимулирования высотного строительства в городе, так и для пригородного жилья. Бюрократи-

ческие барьеры, приводящие к значительному увеличению сроков и стоимости, усложняют процесс обеспечения граждан доступным и качественным жильем. Имеющейся богатый опыт малоэтажного строительства в сочетании с новыми технологиями, современными формами его организации и адекватным финансированием рассматриваются нами в качестве главных системообразующих элементов эффективного механизма реализации региональной жилищной политики развития в сфере пригородного жилья.

Литература:

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: <http://www.gks.ru> (дата обращения: 05.12.2016).

2. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2006 г. N 153 "О некоторых вопросах реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы". URL: <http://base.garant.ru/12145825/#ixzz3UUgnumOv> (дата обращения: 05.12.2016).

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы". URL: <http://www.rg.ru/2011/02/01/jilische-site-dok.html> (дата обращения: 05.12.2016).

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2015 г. №889 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050». URL: <http://government.ru/media/files/VSKxxJUxREERXnt309filqQhQadimS0K.pdf> (дата обращения: 05.12.2016).

5. Информационный портал Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию. URL: <http://www.ahml.ru> (дата обращения: 05.12.2016).

6. Официальный сайт журнала «Бюллетень недвижимости». URL: www.bn.ru (дата обращения: 05.12.2016).

РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОГО ТУРИЗМА

Павлов А. Е.,

Лисагор М. В.,

Северо-Восточный федеральный университет

Аннотация: Современное общество стремится к здоровому образу жизни. В частности, это выражается в том, что граждане желают активно проводить досуг, перемещаясь по странам и регионам, совмещая проведение свободного времени с познанием и оздоровлением, изучением и саморазвитием, в особенности принимая тот факт, что в 21 веке все больше и больше школ уделяет значению выездам как за пределы школы – обычные походы, так и полеты за границу, что делает исследования школьного туризма актуальным в наши дни.

Новизна: Для корректной и правильной концепции развития туризма – необходимо начать исследование этой проблемы с корней, т. е. не с самих «туристов», в данном случае, а с учителей, преподавателей.

Целью данной работы является разбор теоритической части подготовки педагогического персонала и изучение проблем практического характера, уже непосредственно на самих выездных турах.

Под школьным туризмом здесь и далее понимаются временные выезды школьников в группе, с учителями или родителями, индивидуально в группах взрослых туристов или их временное проживание в семьях иностранцев. Выезды организуются с места постоянного проживания в оздоровительных, познавательных, спортивных или иных целях. [3]

Поскольку туризм предоставляет возможность организовывать досуг школьников совмещая отдых с оздоровлением и познанием, то общество должно быть заинтересовано в школьном туризме. [2] Находясь вдали от дома и родительской опеки, школьник ощущает и понимает значение коллектива, учится принимать решения и нести за них ответственность, чувствует влияние положительных нравственных качеств окружающих людей, оценивает этих людей и сравнивает себя с ними. Это значит, что туризм является надёжной и эффективной формой воспитательного процесса.

Помимо самих отдыхающих, так же стоит уделить внимание на процесс тур. Деятельности учительского состава в качестве гидов и руководителей групп. В данном случае это – проводить тренинги по выездам как за город, так и за границу, т. к. не каждый классный руководитель, который выезжает со своим классом куда-либо обладает подходящими практическими и теоритическими знаниями для полного, а самое главное нейтрального времяпрепровождения на отдыхе, т.е. дать школьникам максимально возможную свободу своих действий, сопровождая это нейтральным контролем за происходящим. Это в свою очередь позволит и тем, и другим провести досуг на максимально комфортной ноте.

Действительно, школьный туризм имеет свои особенности. В частности, здесь обязательны сопровождающие, причем компетентные настолько, чтобы и управляться с юными туристами и уметь интересно рассказать детям о достопримечательностях, заложить в сознание гордость за родной край. Добавьте к этому проблемы транспортной доступности, невозможность перевозить детей в темное время (даже при организации туров в рамках одной области необходимо предусмотреть места для ночлега), организацию обязательного горячего питания – и мы получим пусть и познавательную и полезную программу, но отнюдь не из серии «дешево и сердито». [1]

Так же стоит отметить, что все развитие школьного туризма исходит непосредственно из планов Президента РФ, Владимира Пу-

тина по развитию туризма как целой отрасли, мотивировав это тем, что в первую очередь начнет развиваться в более быстрых темпах инфраструктура в разных частях нашей страны.

Николай Губенко, актер, режиссер и общественный деятель, после выхода президентской инициативы по возрождению школьного туризма отметил главную его сложность: «Кто будет это все оплачивать? Опять собирать деньги с родителей?! В нынешних условиях для большинства семей даже путешествие по стране – это, к сожалению, непопозволимительная роскошь! Но если будет создана государственная программа, в рамках которой туризм школьников будет финансироваться из бюджета, – это было бы отлично!». [4] Тут и не поспоришь, важную роль играет финансовая составляющая, т. к. оплачивать надо не только сам туризм, но и затрат потребует теоретическая составляющая, непосредственно для учительского состава.

Почему же школьный туризм нужен и должен развиваться? Находясь вдали от дома и родительской опеки, школьник ощущает и понимает значение коллектива, учится принимать решения и нести за них ответственность, чувствует влияние положительных нравственных качеств окружающих людей, оценивает этих людей и сравнивает себя с ними. Это значит, что туризм является надёжной и эффективной формой воспитательного процесса.

Образовательная функция туризма школьников заключается в том, что во время путешествий закрепляются школьные знания по географии, истории, обществоведению, социологии, политологии, приобретаются новые знания. Школьник во время путешествий знакомится с культурой и обычаями разных народов, изучает родной край. Учительско-преподавательский состав, в свою очередь получает более широкие знания о своих подопечных, находит общий язык и сам также развивается всесторонне, вызвано это тем, что учитель покидает свою зону комфорта и остается с классом практически на равных условиях, без тетрадей и ручек, что позволяет ему делиться своим опытом, давать знания, развивать в учащихся патриотизм и любовь к родине.

Литература:

1. Константинов Ю. С., Куликов В. М. Педагогика школьного туризма. Издание 2-е доп. – М.:ФЦДЮТиК, 2006.
2. Туманов В. Е. Школьный музей – хранитель народной памяти. – М.: ФЦДЮТиК, 2006.
3. Константинов Ю. С. Детско-юношеский туризм. – М.: ФЦДЮТиК, 2006.
4. Еженедельник "Аргументы и Факты" № 19 08/05/2013 <http://www.aif.ru/society/education/43152>.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ СКОТОВОДСТВА

Шатохина Л. А.,
Каширина Е. В.,

ВГАУ им. Императора Петра I, г. Воронеж

Среди качественных показателей деятельности предприятия важное место занимает такой показатель, как себестоимость продукции. От уровня себестоимости продукции зависят объем прибыли и уровень рентабельности. Чем экономичнее организация использует трудовые, материальные и финансовые ресурсы при изготовлении изделий, выполнении работ, оказании услуг, тем значительнее эффективность производственного процесса, тем больше будет прибыль [1, 2]. Следовательно, правильное исчисление себестоимости продукции способствует более эффективному управлению процессами ее формирования, изысканию и мобилизации внутривладельческих резервов снижения уровня издержек производства, улучшению качественных показателей работы предприятий, устранению причин высокой себестоимости продукции и низкой рентабельности ее производства.

В большинстве животноводческих хозяйствах при исчислении себестоимости продукции побочная продукция (навоз) или совсем не учитывается, или учитывается лишь частично. Это приводит к завышению себестоимости молока, приплода и прироста. В ЗАО "Сельские зори" не в полной мере учитывают затраты на побочную продукцию при выращивании молодняка и откорму крупного рогатого. Так в конце 2015 года в хозяйстве затраты по аналитическому счету «Основное стадо молочного скота» составили 36886 тыс. руб., а затраты на навоз – 487 тыс. руб. Аналогично и по аналитическому счету «Животные на выращивании и откорме». Затраты на производство составили 15622 тыс. руб., а на навоз – 3,0 тыс. руб.

Навоз в хозяйствах следует оценивать исходя из нормативных (расчетных) затрат на его уборку в конкретных условиях и стоимости подстилки. Нормативные (расчетные) затраты на уборку навоза складываются из затрат по его выемке из навозоаккумуляторов и хранению по технологическим картам и суммы амортизационных отчислений по основным средствам, используемым для удаления навоза на навозохранилище. Себестоимость 1 тонны навоза определяют делением общей суммы затрат на его массу. Для ЗАО "Сельские зори" себестоимость 1 тонны навоза за последние три года была в пределах 491 руб./т. С учетом того, что выход навоза по основному стаду и молодняку соответственно составил 3017 и 2424 т., его стоимость будет равна 1481,35 и 1190,18 тыс. руб. От всех затрат это составляет, соответственно, 4,0 и 3,2 %.

С учетом отнесения части затрат на побочную продукцию (по основному стаду) исчисление себестоимости продукции животноводства будет осуществляется следующим образом. Стоимость побочной продукции (навоза) вычитают из всех затрат, относимых на аналитический счет «основное молочное стадо». Затем затраты распределяют в соответствии с расходами обменной энергии кормов: 90 % – на молоко и 10 % – на приплод.

В результате себестоимость 1 ц молока при валовом надое 17368 ц будет равна 1834,65 руб./ц., а себестоимость 1 головы приплода – 7255,05 руб./ц. В хозяйстве себестоимость молока составила 1886,17 руб./ц., а 1 головы приплода – 7459,02 руб./ц.

По выращиванию молодняка и откорму крупного рогатого скота объектом исчисления себестоимости является полученный прирост живой массы. Для исчисления себестоимости по этому объекту из общей суммы затрат, относимых на прирост живой массы, вычитаем затраты на навоз. Тогда себестоимость привеса (907 ц) составит 15911,6 руб./ц. В хозяйстве этот показатель равен 17220,51 руб./ц. В таблице 1 представлен сравнительный расчет исчисления себестоимости, продукции молочного скотоводства в ЗАО "Сельские зори".

С учетом отнесения части затрат на производство на побочную продукцию, а также распределения затрат по основному стаду на молоко и приплод в соотношении 90 и 10 % получим снижение себестоимости 1 ц молока на 51,52 руб., 1 ц прироста – на 1308,91 руб. и себестоимости 1 головы приплода на 203,97 руб.

Таблица 1 – Сравнительный расчет исчисления себестоимости, продукции молочного скотоводства в ЗАО "Сельские зори"

Показатели	По данным хозяйства	Согласно расчета	Отклонение (+, -)
Основное стадо			
1. Валовый выход продукции: молоко, ц	17368	17368	–
Навоз, т	3017	3017	–
Приплод, гол	488	488	–
2. Всего затрат на содержание животных основного стада КРС, тыс. руб.	36886	36886	–
3. Затраты, относимые:			
– на навоз, тыс. руб.	487	1481,35	994,35
– на молоко	32759	31864,19	– 894,81
– на приплод	3640	3540,47	– 99,53

4. Себестоимость			
молоко, руб./ц	1886,17	1834,65	– 51,52
приплод, руб./гол	7459,02	7255,05	– 203,97
Молодняк КРС			
1. Прирост (привес), ц	907	907	–
2. Выход навоза, т	2424	2424	–
3. Всего затрат на выращивание молодняка КРС, тыс. руб.	15622	15622	–
4. Затраты, относимые на навоз, тыс. руб.	3	1190,18	1187,18
5. Затраты, относимые на выращивание молодняка КРС без стоимости побочной продукции, тыс. руб.	15619	14431,82	– 1187,18
6. Себестоимость 1ц прироста, руб.	17220,51	15911,6	– 1308,91

Литература:

1. Шатохина Л. А., Верболович И. М. Традиционные и современные методы учета производственных затрат и калькуляция себестоимости продукции // Социально-экономические проблемы инновационного развития: материалы V международной научно-практической конференции преподавателей, научных работников и специалистов 27-29 марта 2014 г. – Воронеж: Изд.-полиграф. центр «Научная книга», 2014. – 444 с. (С. 421-427).

2. Шатохина Л. А. Себестоимость зерна и объем его производства / Л. А. Шатохина, Г. И. Хаустова // Экономика сельского хозяйства России. – 2008. – № 6. – С. 64-66.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОДНОПОЛЫХ БРАКОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Реутов С. И.,
Герман С. М.,

Пермский государственный университет

В истории человеческих культур гомосексуальный брак является редчайшим исключением. На сегодняшний день доподлинно известно лишь о двух исторических примерах, когда имело место некое церемониальное оформление отношений двух лиц одного пола. Один из таких союзов известен как "мателотаж", который имел место в XVII веке н. э. у пиратов Испаньолы и Тортуги и заключался,

в основном, между лицами мужского пола. Материальные ценности у обоих партнеров были общие и, в случае смерти одного из них, вся собственность наследовалась другим. Второй доподлинно известный пример – это обряд, носящий название Адельфопоэзис и совершающийся в некоторых христианских учениях для объединения в союз лиц одного пола [1]. Противоречия, связанные сегодня с легализацией однополых браков, по нашему мнению, можно отнести к категории социально-культурных и социально-политических проблем, поскольку они могут привести к заметному напряжению в российском обществе из-за столкновения прямо противоположных убеждений и взглядов. В этой связи представляется актуальным выявление перспектив легализации однополых браков в России путем исследования общественного мнения россиян в целом и мнения молодежи в частности. Кроме того, был рассмотрен некоторый мировой опыт в решении вопросов легализации или запрета на образование и регистрацию однополых семей и пар.

Однополый брак – это брак между лицами одного пола, на который, по задумке сторонников такой концепции, должны распространяться те же права и обязанности, что и на традиционные браки между мужчинами и женщинами. Следует различать термины "однополый брак" и "однополый союз", поскольку последний не является браком, несмотря на то, что регистрируется в органах государственной власти. Однополый союз в некоторых государствах приравнивается к гражданскому партнерству или гражданскому союзу и также порождает определенные правовые последствия, которые варьируются в зависимости от особенностей правовой системы конкретного государства.

На государственном уровне легализация однополых союзов стала происходить, начиная с 70-х годов XX века, когда в 1979 году в Нидерландах однополые пары впервые обрели некоторые юридические права. Там же в 2001 году однополые пары получили право заключать однополый брак, приобретая те же права что и традиционные, разнополые пары. По состоянию на 2016 год такие браки легализованы более чем в 20 странах мира, преимущественно в США и странах Западной и Восточной Европы. Это страны (в хронологическом порядке легализации браков): Нидерланды, Бельгия, Испания, Канада, ЮАР, Норвегия, Швеция, Португалия, Исландия, Аргентина, Дания, Бразилия, Франция, Уругвай, Новая Зеландия, Люксембург, США, Ирландия, Колумбия и Финляндия [35].

Сторонники однополых браков считают такой брак нормальной разновидностью семьи. При этом целью их борьбы является признание «полноценного однополого брака», который отличается от «однополого гражданского партнерства» и иных форм нетрадиционных союзов тем, что юридически не имеет значительных ограничений, приравнен к браку обычному [21].

«Однополые партнёрства» (они же гражданские партнёрства или гражданские союзы), несколько ограниченные в правовом плане, узаконены в Великобритании, Ирландии, Дании, Гренландии, Франции, Андорре, Германии, Финляндии, Люксембурге, Чехии, Словении, Венгрии, Швейцарии, Хорватии, Австрии, Израиле, Новой Зеландии и Австралии. В перспективе официальная регистрация однополых браков и союзов будет разрешена еще в нескольких странах Европы.

Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время количество государств, где однополые браки запрещены, а однополые сексуальные контакты являются преступлением, превалирует. Это 73 государства, в том числе значительное число стран Африки; государства и территории Азии и Океании. Так, например, в государствах Африки в уголовных законодательствах для обозначения характера преступлений применяется такая терминология как "акт против природы", "преступление против природы", "разврат", "содомия", "содомия и публичное проявление безнравственности". Между тем, в Эфиопии и Эритреи сам по себе "гомосексуальный контакт" является термином, обозначающим уголовное преступление. В Саудовской Аравии, Иране, Нигерии, Йемене, Судане, Сомали, а также в непризнанном мировым сообществом государстве Исламское государство за однополые сексуальные контакты предусмотрена смертная казнь [35].

Случаи регистрации однополых браков, не имеющие, однако, юридической силы, известны в Китае. Однако, несмотря на относительно мягкое, в силу традиционной терпимости конфуцианства, отношение государства к однополым связям, большинство китайцев считают гомосексуальную ориентацию требующей лечения и изменения на нормальную. Поэтому речь о легализации однополых браков в стране не идёт [32]. Патриарх Кирилл во время своего визита в Пекин в мае 2013 года назвал Китай и Россию «оплотом сопротивления и морали», не допускающими, в отличие от Запада, признания в том числе однополых браков и «воспитывающими духовность в своих народах» [30].

В 2010 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал право гомосексуальных пар на уважение их семейной жизни согласно статьям 8 и 12 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, однако отметил, что в Евросоюзе не существует консенсуса по проблеме легализации однополых браков, и каждая страна решает этот вопрос самостоятельно [19].

В России по состоянию на начало 2011 года зафиксировано всего два громких случая, связанных с попытками официально закрепить союз гомосексуалистов. В 2005 года законно оформить свои отношения попытались член партии «Яблоко», депутат парламента Башкирии Эдвард Мурзин и редактор гей-журнала «Квир» и сайта Gay.ru Эдуард Мишин [36]. Паре было отказано на том основании,

что однополый брак противоречит Семейному кодексу РФ. В 2009 году зарегистрировать брак в Тверском отделе ЗАГС Москвы попытались лесбиянки Ирина Федотова и Ирина Шипитько. Им также было отказано. Обжаловать отказ в вышестоящих инстанциях партнёршам не удалось, после чего женщины оформили свои отношения в Канаде и обратились с жалобой на российские власти в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Иск в январе 2011 года был принят к рассмотрению [33, 14]. По мнению адвоката и одного из лидеров российского ЛГБТ-движения Николая Алексева, Европейский суд, вероятно всего, обяжет Россию в какой-то форме узаконивать существование однополых семей. Например, в форме гражданских партнёрств или союзов [20].

В 2015 г., наряду со многими странами Западной и Восточной Европы, Верховный суд США подтвердил конституционное право американских однополых пар заключать брак [15].

Точно неизвестно, сколько детей в США воспитываются родителями-гомосексуалистами. По разным подсчетам, их от 1 до 9 миллионов. 45 % однополых родителей либо чернокожие, либо латиноамериканцы. Каждая четвертая однополая пара воспитывает ребенка моложе 18 лет. 6 % однополых родителей воспитывают усыновленного ребенка, другие имеют детей, рожденных в прежнем гетеросексуальном браке или отношениях [23].

Как относятся к однополым союзам в тех странах, где такие союзы официально легализованы? Есть ли перспектива дальнейшего развития процесса легализации в современном мире? Является ли актуальным для России вопрос о легализации однополых браков?

Легализация однополых браков находит множество сторонников во всем мире. В США и других странах проводятся интересные исследования о положительных и негативных моментах таких браков. Так, психологи из Университета Иллинойса в 2008 году пришли к выводу, что психологический климат в однополых семьях мало чем отличается от атмосферы в традиционных семьях, а «общение лесбиянок проходит даже более гармонично, чем у других пар» [28].

Эксперты Института исследования семьи при Бамбергском университете полагают также, что в однополых семьях детям чаще прививаются либеральные принципы, чем в обычных [5].

Подобного мнения придерживаются и активисты российско-го ЛГБТ. Например, руководитель организации «Российская ЛГБТ-сеть» Игорь Кочетков (Петров), считает, что в нетрадиционных семьях оказывается негативное влияние на развитие ребёнка, ни на чём не основано, более того – оно не меняет реалий: независимо от легализации/запрета на усыновление такими парами, гомосексуалисты всё равно воспитывают детей. Об этом говорит, в частности, Игорь Кочетков (Петров) [13].

Есть исследования, отмечающие, что однополые браки даже сохраняют здоровье. В частности, эти исследования Колумбийского университета, опубликованные в 2011 году в журнале *American Journal of Public Health*, согласно которым после легализации в 2004 году однополых браков в Массачусетсе за первый последующий год число посещений медицинских клиник геями снизилось на 13 % – меньше стало обращений по поводу скачков артериального давления, депрессий и расстройств адаптации [22].

Следует отметить, что по данным бюллетеня по исследованию общественного мнения Eurobarometer, наибольшая поддержка однополых браков отмечается в Нидерландах – 82 %, Швеции – 71 % (по другим данным – 70 %) [10]. Дании – 69 %, Бельгии – 62 %, Люксембурге – 58 %, Испании – 56 %, Германии – 52 %, Чехии – 52 %, Австрии – 49 %, Франции – 48 %, Великобритании – 46 % и Финляндии – 45 % [12].

О растущих перспективах однополых браков говорят увеличение случаев заключения нетрадиционных союзов публичными людьми (нюсмейкерами) и то, что такие решения не порицаются общественностью. Например, «БФМ.ру» пишет, что свадьба главы МИДа Германии Гидо Вестервелле со спортивным менеджером Михаэлем Мронцем в Германии не только не стала скандалом, но даже помогла карьере политика [18]. Дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни (Dick Cheney) Мэри Чейни (Mary Cheney) состоит в однополым браке с Хезер По (Heather Poe). Кстати, будучи в таком браке она недавно родила дочь с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения.

В Бразилии дети знакомятся с гомосексуализмом уже в 6 лет в рамках обычной программы общеобразовательной школы.

Противники гомосексуальных браков напротив, выступают резко против легализации таких браков, утверждая, что предоставление гомосексуальным парам одинакового статуса с традиционными браками влечёт за собой разрушение института семьи как такового. Так, согласно исследованиям, нетрадиционные браки менее крепки, чем классические.

Интересные исследования в 31 государстве были проведены в Мексиканском институте сексуальной ориентации. Ученые пришли к выводу о том, что в однополых союзах чаще, чем в обычных, встречается «проблема потребления наркотиков, склонность к насилию между партнёрами, к депрессии и самоубийствам», поэтому благополучие детей в таких парах подвергается существенной опасности [34]. Подобные опасения разделяет директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев [10].

Интересные итоги исследования были опубликованы в 2003 году в журнале *AIDS*. Согласно этим исследованиям состоящие в одно-

полом союзе американцы имеют на стороне в среднем 8 половых партнёров в год. А данные исследования Совета исследований семьи (Family Research Council), 77 % американцев и 88 % американок, состоящих в обычном браке, всё же сохраняют верность своим супругам [4].

Итоги опроса, проведённого представителями Университета Куиннипиак в штате Коннектикут в 2009 году, показали, что большинство американцев (55 %) хотели бы жить в штате, где запрещены однополые браки [24]. Официальный представитель Совета по делам семьи в США Питер Спригг считает, что разрешение однополых браков угрожает нормальному биологическому развитию человечества, а инициатива Госдепа США отменить понятия «мать» и «отец» и вовсе – «вульгарный акт политической корректности, в котором игнорируется реальность отцовства и материнства» [29].

Легализация гомосексуальных отношений распространяется по всей планете и не может не повлиять на сокращение рождаемости. В США некоторые авторы утверждают, что легализация однополых браков станет причиной 900 тысяч аборт, приведет к сокращению рождаемости. С этим можно и не соглашаться, поскольку с момента легализации гей-браков прошло очень мало времени, чтобы говорить о цифрах падения рождаемости и увеличения абортов. На наш взгляд это не будет большой проблемой для США. Более того, если легализация однополых браков будет и далее происходить, то не исключено, что придется усиленно развивать практику усыновления и суррогатного материнства.

В США считают, что легализация однополых отношений в США является вполне ожидаемым и закономерным событием, по той причине, что однополые браки и институт гомосексуальной семьи имеют экономическую природу: узаконенная однополая связь позволяет сформировать финансовые обязательства, перенаправить денежные потоки в виде завещаний, брачных контрактов, кредитных обязательств, передаваемых члену семьи, и прочих финансовых инструментов. В публикациях также отмечается, что в Нью-Йорке отмечен рост доходов от заключения браков в течение первого же года после отмены запрета на регистрацию однополых отношений. Таких пар оказалось более 8 тысяч, что составило 10 % от всех вступающих в брак. И, как итог, общий доход от привлеченных в экономику средств составил более 250 миллионов долларов. Хорошие прибыли достались отелям. Только в течение последующего года они получили от гомосексуальных пар не меньше 16 миллионов долларов. В настоящее время прирост рынка от однополых свадеб в перспективе оценивается примерно в полтора миллиарда долларов [16].

Следует отметить, что подготовка к принятию закона о легализации однополых браков проводилась давно, а потому тщательная ана-

литическая работа проводилась в огромных масштабах. Было установлено, что гомосексуалист, зарабатывающий примерно на 15 % меньше других сотрудников, может обогнать их в зарплате на 20 %, если будет свободен от психологического неприятия со стороны коллектива и руководства. Страховые и кредитные организации обратили внимание на то, что мимо их услуг проходят пары, не рассчитывающие на положительное решение. И это происходит по той причине, что не состоят в браке, их финансовые обязательства не подкреплены законодательно. Бизнес для себя установил, что имеет значительные потери, которые также связаны с отсутствием легализации однополых браков, так как каждая однополая пара не приносила бизнесу до полумиллиона долларов, которые могли быть потрачены на свадьбы, совместные путешествия, все, что дают легальные отношения. Другими словами Америка констатировала, что однополые семейные союзы должны стимулировать экономику [16].

Легализация однополых браков в Российской Федерации сегодня является одним из самых острых вопросов, которые стоят перед современным российским обществом [17, С. 11]. Некоторые исследователи придерживаются мнения, что легализация подобных браков может породить значительное количество социальных конфликтов в обществе по причине того, что подобные отношения противоречат традиционным ценностям и культурным особенностям большинства граждан страны [31].

Похожей позиции придерживаются не только исследователи. Так, депутат Виталий Милонов убеждён, что гомосексуальные союзы в России никогда не будут признаны, а имущественные отношения однополые пары могут решить через долевую собственность и завещания [20]. Президент России Владимир Путин призвал не забывать о культурном многообразии России и, высказав мнение о необходимости поддерживать консенсус с гомосексуальным сообществом, не поддержал идею однополых браков [27]. «Мы с уважением относимся к нашим партнёрам, – сказал он, – но просим с уважением относиться и к культурным традициям, а также этическим, законодательным и нравственным нормам России» [8]. Президент Белоруссии А. Лукашенко категорически заявил: «Пока я президент, не будет тут однополых браков! Народ это не приемлет!» [2]. Официальный представитель Совета по делам семьи в США Питер Спригг считает, что разрешение однополых браков угрожает нормальному биологическому развитию человечества, а инициатива Госдепа США отменить понятия «мать» и «отец» и вовсе – «вульгарный акт политической корректности, в котором игнорируется реальность отцовства и материнства» [29].

Существует, однако, другая точка зрения, которая заключается в том, что степень развития гуманизма отражается в изменении отношения к человеку. Гуманизм сливается воедино с идеями разума и

прогресса, следовательно, одного только прогресса без повышения уровня толерантности, в том числе и к сексуальным меньшинствам, быть не может [3]. Некоторые общественные деятели также полагают, что гомосексуальные браки должны быть разрешены, но в первую очередь необходимо озаботиться терпимостью как таковой: «Надо ставить вопрос вообще о терпимости – не надо трогать людей и мешать им жить, если они своим поведением не мешают вам жить» [7].

Говоря о взглядах различных мировых религий, которые имеют широкий авторитет в современном обществе, на гомосексуальные отношения, справедливо будет сказать, что большинство этих религий против однополых союзов. Но степень непринятия у всех различается. Так, например, христианство в целом в отношении гомосексуализма настроено не толерантно. В рамках данной религии гомосексуальная связь приравнивается к греху. Тем не менее, в рамках православия и католичества встречаются богословы, которые допускают однополые отношения, обосновывая это тем, что Библия, несмотря на ее неоспоримое влияние и авторитет, все же является вторичной по отношению к воле Бога. Ислам и иудаизм категорически отрицают гомосексуализм как на физическом, так и на платоническом уровнях. Самыми гуманными в контексте рассматриваемой проблемы вероисповеданиями являются буддизм и индуизм, где доминируют толерантное отношение к различным проявлениям человеческой любви [6, С. 27].

В 2015 году ВЦИОМ провел опрос, для того, чтобы проанализировать отношение россиян к однополым бракам. 80 % опрошенных являются противниками гомосексуализма. 86 % опрошенных мужчин и 75 % женщин выступили против брачных союзов между лицами одного пола [26]. В 2013 году похожий опрос провел «Левада-центр», выясняя отношение россиян к однополым бракам и гей-парадам. Результаты их исследования показали, что 85 % россиян являются противниками подобных явлений [25]. Проанализировав эти данные, можно сделать вывод, что россияне стали относиться к гомосексуалистам менее терпимо, поскольку в 2005 году похожий опрос ВЦИОМ выявил 59 % людей, негативно настроенных в отношении однополых браков [26]. По данным ВЦИОМ россияне в большинстве не являются националистами, холодно относятся к различным религиям, и достаточно спокойно реагируют на аморальное поведение, но гомосексуализм воспринимается гражданами как неприемлемое явление.

На основании имеющихся данных можно сделать вывод, что российское общество пока не готово принять западно-атлантические ценности и поддерживать однополые браки.

Нами было проведено пилотное исследование с целью выяснения отношения пермских студентов к гомосексуальным отношениям, гомосексуальным бракам и гомосексуализму в целом.

Используемый метод исследования – анкетирование. Опрошенные респонденты относятся к возрастной группе от 18 до 25 лет и обучаются в вузах Перми. Анкета состоит из шести вопросов. Первый вопрос позволяет выяснить отношение респондентов к такому явлению как гомосексуализм. Второй вопрос позволяет выяснить реакцию и поведение респондентов при столкновении с таким явлением в условиях реальной жизни. Третий вопрос позволяет выяснить общие знания респондентов о гомосексуальных браках; четвертый вопрос – об отношении к легализации подобных браков на территории Российской Федерации. Общее количество опрошенных респондентов – 284 человека.

Анализ ответов показал следующее. 47,9 % опрошенных к явлению гомосексуализма относятся «нейтрально». 34,5 % опрошенных – «скорее отрицательно». Негативно относятся 8,8 % респондентов. Положительно – 8,8 %.

Анализ поведенческих реакций показал, что 25,8 % опрошенных никак бы себя не проявили, если бы увидели в общественном месте двух людей одного пола, активно проявляющих свои чувства. В свою очередь, 67,7 % опрошенных уточнили, что, несмотря на то, что они никак бы себя не проявили, им бы хотелось, чтобы эти пары не вели себя подобным образом. В свою очередь, только 6,5 % респондентов отметили, что попросили бы этих людей не демонстрировать свои чувства открыто.

96 % опрошенных отметили, что слышали об однополых браках и знают, что это такое. Слышали об однополых браках, но не уверены, что это такое – 4% респондентов.

Говоря о легализации однополых браков на территории России, 41,8 % опрошенных отметили, что это противоречит традициям и ценностям российского общества. 19,4 % опрошенных заявили, что это правильно, и лица одного пола должны иметь право на брак. За легализацию однополых браков, но против того, чтобы такие пары воспитывали детей выступили 19,4 % опрошенных. В целом поддерживают легализацию однополых браков, но не считают, что такие пары должны иметь равные права с традиционными (разнополными) парами 13,4 % опрошенных. 6 % опрошенных затруднились с ответом на этот вопрос.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что пермские студенты к явлению гомосексуализма и к вопросу легализации однополых браков относятся более лояльно по сравнению с представленными ранее усредненными результатами. Кроме того, несмотря на некоторый дискомфорт при столкновении с гомосексуальными отношениями в условиях реальной жизни, респонденты в целом не стали бы проявлять агрессивное поведение. Анализируя полученные данные можно вывести предположение, что с течением време-

ни отношение молодежи к гомосексуализму и к однополым бракам становится более толерантным. Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу смогут более масштабные опросы мнения молодежи, в том числе в других городах Российской Федерации.

На основании проведенного исследования можно прийти к выводу, что закрепление запрета на «пропаганду гомосексуализма» на федеральном уровне можно признать неэффективным и неразумным, поскольку данная мера способна оказать негативное психологическое влияние на гомосексуальных детей и подростков, загоняя их в «сексуальное гетто». Одновременно с этим нельзя не признать, что высокая степень непринятия такого явления как гомосексуализм свидетельствует об определенной предубежденности в российском обществе относительно гомосексуальных браков и союзов, вследствие чего их легализация представляется сегодня затруднительной и трудновыполнимой. Так, например, по мнению уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой, вопрос легализации однополых браков не является сегодня приоритетным [9]. Тем не менее, нельзя не отметить тенденцию к повышению уровня толерантности в странах Западной Европы, США, Канады и других экономически развитых странах. Основные страны Европы и не только Европы, признали брачное равноправие для всех, независимо от сексуальной ориентации. Будут ли одобрены и реализованы российским обществом данные аспекты всеобщего процесса либерализации и демократизации? На сегодняшний день достаточно сложно ответить на этот вопрос. Вопрос легализации однополых браков в России – это вопрос времени и общих дискуссий. Считаем очевидным, что вопросы прав однополых союзов и легализации однополых браков российскому обществу неизбежно предстоит решать в дальнейшем, опираясь на мировой опыт, учитывая как национальные интересы государства, так и права и интересы отдельно взятого гражданина. Для успешного и безконфликтного их решения необходимо организовать свободное и конкурентное информационное пространство, где бы имели место современное научное знание и общемировой опыт решения вопроса гомосексуальных браков.

Литература:

1. Адельфопоэзис URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Адельфопоэзис> (дата обращения: 07.11.2016).
2. Александр Лукашенко, президент Белоруссии. «АН-online», 2013 год, 19 вапреля.
3. Апология антигуманизма URL: <http://yakovenkoigor.blogspot.ru/2016/07/162.html> (дата обращения: 07.11.2016).
4. В США вышла книга — исследование истории однополых браков. – «Труд», 2004 год, 24 июня.

5. Вайц, В. Дети в однополых семьях: «за» и «против». – Deutsche Welle, 2009 год, 30 июня.
6. Виокуров П., Сюкья А. Современное состояние статуса однополного брака и однополый семьи // Современное состояние брака: сб. науч. тр. Пермь, 2012, – С. 27.
7. Владимир Познер о легализации однополых браков в США URL: <http://roznegonline.ru/2015/06/11904/> (дата обращения: 07.11.2016).
8. Владимир Путин, президент России. RT, 2013 год, 26 апреля.
9. Голубые и политзаключенные – а разве это наболевшая проблема? Интервью омбудсмена Татьяны Москальковой URL: <https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/08/29/69687-golubye-i-politzaklyuchennye-arazve-eto-nabolevshaya-tema> (дата обращения: 07.11.2016).
10. Григорьев М. Максим Григорьев: «Дефицит демократии» по-евроамерикански. – «Взгляд», 2006 год, 31 июля.
11. Демстедер К. Швеция говорит «да» однополному браку. – Sweden.se, 2009 год, 8 мая.
12. Дискуссия: усыновление, гей-браки, etc. – Mostaguse.ru.
13. Зачем геи борются за свои права? – Gzt.ru, 2010 год, 1 апреля.
14. Иск российских лесбиянок принят в Страсбургском суде. – «Интерфакс», 2011 год, 18 января.
15. Испания легализовала однополые браки. – «Грани.ру», 2005 год, 30 июня.
16. «Кому выгодно распространение однополых браков во всем мире? URL: <http://www.pravda-tv.ru/2013/10/30/29196/komu-vy-godno-gasprostranenie-odnopoly-h-brakov-vo-vsyom-mire> (Дата обращения 16.11.2016).
17. Кон И. С. О нормализации гомосексуальности // Сексология и сексопатология. 2003. № 2. – С. 11.
18. Куц К. Превратности дипломатии, или гей-свадьба немецкого министра. – «БФМ.ру», 2010 год, 20 сентября.
19. Лесбиянок отбраковали. – «Газета.ру», 2009 год, 10 августа.
20. Лялякина А. В России появится коммерческая регистрация однополых браков. «Известия» 2013 год, 6 февраля.
21. Нагуманов К. Однополые браки: Запретить нельзя узаконить. – Zonakz, 2008 год, 20 октября.
22. Однополые браки сохраняют здоровье. «Вокруг света» 2011 год, 16 декабря.
23. Однополые браки: новая реальность? URL: <http://islam.com.ua/semya/19605-odnopolyue-braki-novaya-realnost> (дата обращения: 16.11.2016).
24. Опрос: большинство американцев хотят жить там, где запрещены однополые браки. – Cnlnews.tv, 2009 год, 4 мая.
25. Отношение россиян к однополым бракам. Соц. Опрос URL: <http://fito-center.ru/obschestvo/8849-otnoshenie-rossiyan-k-odnopolym-brakam-soc-opros.html> (дата обращения: 07.11.2016).
26. Подавляющее большинство россиян не согласны с правом на однополые браки URL: <https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/07/10/600038-podavlyayuschee-bolshinstvo-rossiyan-neglasni-s-pravom-na-odnopolie-braki> (дата обращения: 07.11.2016).

27. Рахимджанова, О. «Однополые браки в Чечне?! до жертв бы дошло!» – Путин затмил себя в Амстердаме. «Московский комсомолец» № 26208, 2013 год, 10 апреля.

28. Сайфер Л. Гомосексуализм можно излечить. – «Утро.ру», 2008 год, 20 февраля.

29. Солодовников М. В анкетах США скоро исчезнут слова «мать» и «отец». – «Вести.ру», 2010 год, 1 февраля.

30. Спечиале А. Китай благосклонно смотрит на православных. «ИноСМИ» «Vatican Insider», 2013 год, 16 мая.

31. Степанова Е. И. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 344 с.

32. Суд Гонконга разрешил заключать браки транссексуалам. NewsRu.com, 2013 года, 13 мая.

33. Суд подтвердил законность отказа в регистрации однополого брака. – «Коммерсантъ», 2009 год, 6 октября.

34. Усыновление однополыми парами чревато негативными последствиями для детей. – «Радио Ватикана», 2010 год, 29 июля.

35. Хронология легализации однополых союзов URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Хронология_легализации_однополых_союзов#cite_note-2 (дата обращения: 07.11.2016).

36. Центральный ЗАГС Москвы принял заявление о регистрации однополого брака. – ИА «REGNUM», 2005 год, 18 января.

Научное издание

Грани модернизации современной науки

Сборник научных трудов

по материалам
Международных научно-практических конференций
научной сессии
«Декабрьские Международные научные чтения»
19 декабря 2016 г.

ISBN 978-5-9908318-1-0

9 785990 831810

Адрес редакции:
214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, д. 12/1, оф. 303.

Подписано в печать 26.12.2016 г.
Формат 60×84/16. Усл. п.л. 4,5.
Заказ № 1612-Н1. Тираж 100 экз.